

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MECÂNICA DOS SOLOS
E ENGENHARIA GEOTÉCNICA
NÚCLEO REGIONAL DE SÃO PAULO

Solo Grampeado no Brasil:

**Histórico, aplicações práticas e avanços
nas últimas décadas (2003-2023)**

São Paulo, 7 de junho de 2023.

Núcleo Regional
São Paulo

Associação Brasileira de
Mecânica dos Solos e
Engenharia Geotécnica
Núcleo Regional de São Paulo

2023/2024

Diretoria ABMS Nacional

Presidente: Roberto Quental Coutinho
Vice-Presidente: Bernadete Ragoni Danziger
Secretário Geral: Mauricio Ehrlich
Diretor Financeiro: Jairo Pascoal Júnior
Diretor de Comunicação: Petrucio Santos Junior
Diretor de Relações Internacionais: Luiz Antonio Bressani
Diretor de Normas Técnicas: Eugenio Pabst Vieira da Cunha
Diretor do GeoJovem: Max Gabriel Timo Barbosa

Diretoria Núcleo Regional de São Paulo

Presidente: Ilan Davidson Gotlieb
Vice-Presidente: Yoshikazu Oshio
Secretário Geral: Diego Gazolli Yañez
Diretor Financeiro: Alexsander Silva Mucheti
Diretora de Eventos Técnicos: Cristina Francischetto Schmidt

Sede

*Av. Queiroz Filho, 1700
Torre A, Sala 106
05319-000, São Paulo, SP
Telefone: (11) 3833-0023
WhatsApp: (11) 99228-0481
nrsp@abms.com.br
www.abms.com.br*

Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e
Engenharia Geotécnica
Núcleo Regional de São Paulo

Solo Grampeado no Brasil:

Histórico, aplicações práticas e avanços nas últimas décadas (2003-2023)

São Paulo, 7 de junho de 2023.

As posições externadas em cada capítulo são de responsabilidade exclusiva dos autores, não refletindo necessariamente a posição do NRSP/ABMS.

Solo Grampeado no Brasil:

Histórico, aplicações práticas e avanços nas últimas décadas (2003-2023)

Editores

Yañez, D. G.; Mucheti, A. S.; Gotlieb, I. D.; Oshio, Y.; Schmidt, C. F.

ISBN: 978-65-992098-2-6

[110.5281/zenodo.13987946](https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13987946)

Índice

Prefácio	v
Patrocinadores e Apoiadores	vi
Sessão 1: Projeto e Comportamento	
Conceitos Básicos do Dimensionamento de Contensões em Solo Grampeado <i>Camargo, Victor Enrique Leon Bueno de</i>	1
Influência da Velocidade de Execução nos Deslocamentos de Estruturas de Solo Grampeado de Face Vertical em Áreas Urbanas <i>Mucheti, Alexsander Silva; Albuquerque, Paulo José Rocha de</i>	9
Solo Grampeado: dimensionamento estrutural do paramento em concreto armado pela norma ABNT NBR 6118/2014 <i>Pabst, Eugenio; Ludemann, Sergio Murari; França, Danilo Costa de; Fernandes, Lucas Peduto Giangiulio</i>	21
Sessão 2: Execução	
Solo Grampeado – Detalhes executivos e evolução da execução desde 2003 <i>Souza, George J T; Brendolan, Ricardo; Moura, Sheila H</i>	31
Solo Grampeado – Grampos e tirantes na mesma obra <i>Dias, Paulo Henrique Vieira; Rebêlo, Thaianne dos Santos</i>	47
Sessão 3: Instrumentação	
Solo Grampeado: Ensaios de Arrancamento e Instrumentação de Grampos <i>Oliveira, Marco Aurelio de</i>	57
Importância da Instrumentação em Solo Grampeado <i>Moretti, Atilio Oliveira; Carvalho, Monike Brunharoto de</i>	61

Prefácio

O Núcleo Regional São Paulo da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (NRSP-ABMS), com o apoio da Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia (ABEF), Associação Brasileira de Empresas de Projetos e Consultoria em Engenharia Geotécnica (ABEG) e do Instituto de Engenharia de São Paulo, resolveu promover a 3ª edição desse relevante evento, cujo objetivo é aprofundar e difundir o conhecimento da técnica de contenções comumente conhecida como Solo Grampeado.

A 1ª edição desse evento foi organizada pelo NRSP-ABMS em novembro de 1999, quando a técnica de Solo Grampeado se difundia no meio técnico ainda com um certo empirismo tanto no projeto quanto na execução. Na época, a instrumentação das contenções de Solo Grampeado era restrita aos trabalhos de pesquisa e inexistente nas obras normais. Em outubro de 2003, com o crescimento do emprego de Solo Grampeado, inclusive em áreas urbanas, o NRSP-ABMS realizou a 2ª edição do evento, com amplo suporte de sindicato e associações relacionadas à Engenharia Geotécnica.

A Capa dessa publicação faz dupla homenagem ao legado das Diretorias que nos antecederam. O *design* adotado remete ao formato padronizado adotado nas publicações da ABMS nas décadas de 1980 e 1990, enquanto a sua cor escura serve de discreta homenagem póstuma ao saudoso Professor Waldemar Coelho Hachich, falecido no dia 13 de setembro de 2022.

Desde então, a técnica de Solo Grampeado tem atingido grandes avanços. Em particular, podemos citar o aumento das alturas das obras construídas, o uso de Solo Grampeado com paramentos verticais para a construção de subsolos em áreas urbanas, a técnica conhecida como Solo Grampeado Verde, a publicação da norma brasileira de solo grampeado ABNT NBR 16920-2/2021 e a prescrição dos ensaios de arrancamento como ensaio de desempenho e comportamento do Solo Grampeado.

Esse evento está sendo realizado em duas partes, sendo a primeira composta por um Mini-Curso com o que há de mais recente nos conhecimentos técnicos a respeito do Solo Grampeado e uma sequência de palestras e publicação aqui dos artigos relevantes nos temas de Projeto e Comportamento, Execução e Instrumentação. O NRSP-ABMS não tem a pretensão de esgotar o assunto. Ao contrário, espera-se que a reedição desse evento permita aprofundar os conhecimentos e discussões sobre o presente e o futuro do Solo Grampeado, colaborando com a comunidade geotécnica no sentido de disseminar conhecimentos.

São Paulo, 7 de junho de 2023

Diego Gazolli Yañez

Patrocinadores

Apoiadores

Conceitos Básicos do Dimensionamento de Contenções em Solo Grampeado

Camargo, Victor Enrique Leon Bueno de
G4U Engenharia, victor@g4u.eng.br

Resumo: O advento da Norma Brasileira NBR 16920-2/2021 - Muros e taludes em solos reforçados. Parte 2: Solos grampeados fixou as premissas mínimas de dimensionamento e execução de contenções em solo grampeado. Este trabalho apresenta os conceitos básicos do processo de dimensionamento geotécnico deste tipo de contenção à luz da NBR 16920-2/2021, bem como reflexões e propostas resultantes da vivência profissional do autor, aqui expostas para facilitar a introdução ao assunto por parte de novos profissionais e para debate com o meio técnico como um todo.

Palavras chaves: solo grampeado, dimensionamento, equilíbrio limite

Abstract: The advent of Brazilian Standard NBR 16920-2/2021 - Walls and Embankments in Reinforced Soils. Part 2: Soil Nailed Walls set the minimum premises for the design and construction of soil-nailed structures. This paper presents the basic concepts of the geotechnical design process for this type of structure, in accordance with NBR 16920-2/2021, as well as reflections and proposals resulting from the author's professional experience, presented here to facilitate the introduction to the subject for new professionals and to promote discussion within the technical community.

Keywords: soil nailing, design, limit equilibrium.

1 INTRODUÇÃO

A técnica do solo grampeado surgiu nos anos 40 do século XX como uma técnica de reforço de túneis escavados pelo método NATM, passando posteriormente a ser empregada na estabilização de escavações e encostas.

Seu emprego disseminou-se no meio técnico brasileiro nas últimas décadas e, em 2021, a técnica passou a ser objeto da Norma Brasileira NBR 16920-2/2021 - Muros e taludes em solos reforçados. Parte 2: Solos grampeados.

Nos últimos anos, a disseminação de programas computacionais de análise de estabilidade facilitou sobremaneira o dimensionamento deste tipo de estrutura de contenção. O correto entendimento dos princípios físicos e de dimensionamento segue sendo primordial para a elaboração de projetos seguros e com custos adequados a cada situação.

Este trabalho tem por finalidade apresentar de forma sucinta e não exaustiva aos profissionais recém-formados ou ainda não familiarizados com o assunto os conceitos básicos dos métodos mais comuns de dimensionamento de estruturas de solo grampeado utilizados em nosso meio técnico.

2 PRINCÍPIOS BÁSICOS

A técnica de solo grampeado consiste na inclusão de reforços passivos no maciço, aumentando a resistência do compósito “maciço + grampos”.

Neste sentido, a Norma Brasileira NBR 16920-2/2021, define o termo “solo grampeado” como a “aplicação de reforços resistentes à tração em maciços, de forma a se obter um compósito com melhores características mecânicas”.

Desta definição resultam dois princípios basilares que definem o comportamento físico e o dimensionamento destas estruturas, a saber:

- Os grampos são elementos passivos e, portanto, representam acréscimos na resistência do maciço.
- O modo predominante de resistência dos grampos é a tração.

Outra definição importante feita por esta norma se refere ao modo como os grampos mobilizam a tração, fazendo-o ao longo de todo o seu comprimento. O termo “solo grampeado” não se aplica, portanto, a técnicas nas quais a inclusão é ancorada através de blocos passivos de ancoragem situados no interior do maciço (“mortos”).

A NBR 16920-2/2021 permite a consideração da resistência a esforços cortantes nos grampos. Esta hipótese, caso adotada pelo projeto, deve ser tomada de forma criteriosa, já que a estimativa correta da resistência a cortantes passível de ser mobilizada em cada grampo nem sempre é trivial.

Por se tratar de uma técnica de reforço passivo, nos solos grampeados existe a necessidade de que o maciço se deforme para que ocorra a mobilização dos esforços de tração nos grampos. O(a) projetista deve ter este fato sempre em mente, já que a técnica do solo grampeado pode não ser a mais adequada em situações em que exista restrição quanto a deformações induzidas em estruturas vizinhas, ou em maciços com resistência do tipo *strain softening*, nos quais ocorre perda de resistência ao cisalhamento com o aumento das deformações.

Outro aspecto básico apontado pela norma diz respeito às verificações necessárias no dimensionamento, que deve atender aos critérios de segurança contra Estados-Limites Últimos (ELU – ruptura ou colapso) e contra Estados-Limites de Serviço (ELS – deslocamentos excessivos).

A NBR 16920-2/2021 permite que o projetista adote o método de sua escolha para a verificação do ELS. Neste sentido, a postura da norma é a de chamar a atenção para que o projetista avalie a possibilidade de ocorrência de deformações excessivas e danos induzidos em estruturas vizinhas por estas deformações, conforme já mencionado.

Já com relação ao ELU, a NBR 16920-2/2021 define que sua verificação seja feita através de análises de equilíbrio limite e/ou de tensão-deformação. Pela simplicidade de implementação e interpretação, os métodos de equilíbrio limite são quase sempre a opção de escolha da maioria dos projetistas, sendo por isto objeto deste artigo.

3 MÉTODOS DE EQUILÍBRIO LIMITE

Nos métodos de equilíbrio limite, a segurança é definida como o afastamento entre o carregamento de utilização e um carregamento que levaria a um estado limite.

No caso de verificações do ELU, por estado-limite entende-se o colapso da estrutura, ou seja, a condição na qual os esforços resistentes e atuantes são iguais. O afastamento entre os carregamentos de utilização e de estado limite fica então caracterizado pelo Fator de Segurança, denominado FS, definido como a relação entre os esforços resistentes e os esforços atuantes. Portanto:

$$FS = \frac{\text{esforços resistentes}}{\text{esforços atuantes}} \quad (1)$$

A definição de “esforço” depende do método de análise empregado, podendo ser momentos, forças ou ambos.

Observar que, pela própria definição dos grampos como elementos *passivos* de reforço, sua contribuição no FS ocorre como um *aumento* nos esforços resistentes (esforços internos), em contraste com inclusões *ativas*, como tirantes, em que sua contribuição é definida como uma ação externa, incidindo como uma *diminuição* nos esforços atuantes. Esta consideração deve ser sempre observada com cuidado, visto que alguns programas computacionais comuns em nosso meio técnico não fazem esta definição de forma automática.

3.1 Estados-limites últimos – ELU

A Figura 1 apresenta os estados-limites últimos a serem verificados de acordo com a NBR 16920-2/2021.

Figura 1: Estados-limites últimos (reproduzido de NBR 16920-2/2021).

A estabilidade geral (estado-limite “b”), a estabilidade local entre grampos junto à face (estado-limite “g”), a ruptura de fundo (estado-limite “h”) e a resistência da base ao deslizamento (estado-limite “i”) são verificações feitas pelos métodos convencionais de análise de estabilidade e equilíbrio de muros de gravidade.

A resistência estrutural do paramento à flexão e à punção (estados-limites “e” e “f”) são verificações feitas somente nos casos de paramento com função

estrutural, na qual se considera a mobilização de tração na ligação grampo-paramento e são feitas à luz da Norma NBR 6118/2014 - Projeto de estruturas de concreto.

Já a verificação da estabilidade interna ou mista (estado-limite “a”) é feita adaptando-se métodos já consagrados de equilíbrio limite com a inclusão do efeito dos grampos. O efeito dos grampos, por sua vez, é limitado pelos estados-limites “c” de resistência ao arrancamento e “d” de resistência à tração da armação dos grampos.

3.2 Classificação dos métodos de equilíbrio limite

Os métodos de equilíbrio limite empregados na verificação do ELU de estabilidade interna podem ser classificados quanto ao formato adotado para a superfície de escorregamento (em cunhas, circular, poligonal, parabólica, logarítmica), quanto à forma de divisão da massa instável (uma cunha, duas cunhas ou em lamelas) e quanto à mobilização ou não de esforços cortantes nos grampos. A Figura 2 apresenta um quadro não exaustivo de alguns dos principais métodos de análise baseados no equilíbrio limite.

Figura 2: Classificação dos métodos de equilíbrio limite.

Neste trabalho serão focados os métodos de lamelas (Bishop Simplificado, Spencer, Janbu etc.), por constituírem os métodos mais empregados na maioria dos programas computacionais. Os princípios básicos do equilíbrio limite, no entanto, são comuns a todos os métodos.

Mais informações sobre os demais métodos baseados no equilíbrio limite podem ser consultadas em Camargo (2005).

3.3 Efeito da tração dos grampos nos esforços resistentes

O efeito dos reforços no equilíbrio é considerado projetando as forças de tração dos grampos nas

direções perpendicular e tangencial à base das lamelas que dividem a massa instável.

A tração T_i do grampo que intercepta a lamela i é decomposta nas parcelas T_{tang_i} e T_{perp_i} , respectivamente as parcelas tangencial e normal, conforme a Figura 3.

Figura 3: Equilíbrio na base das lamelas sem ação do grampo (a) e efeito adicional do grampo (b).

Na figura acima são definidos também:

W_i = peso da lamela i

W_{Ni} = projeção de W_i na direção normal à base da lamela i

W_{Si} = projeção de W_i na direção tangencial à base da lamela i

c_i, ϕ_i e γ_i = parâmetros geotécnicos do solo na base da lamela

θ = inclinação vertical dos grampos

L = comprimento da base da lamela i

S = resistência ao cisalhamento do solo na base da lamela i

Sem a presença dos grampos, a resistência S_i na lamela i é definida por:

$$S_i = c_i \cdot L_i + (W_{Ni} - u_i L_i) \tan \phi_i \quad (2)$$

Na expressão acima u_i é a pressão neutra na base da lamela i .

Com a inclusão dos grampos, a resistência S_i na lamela i passa a ser:

$$S_i = c_i \cdot L_i + T_{tang_i} + [(W_{Ni} - u_i L_i) + T_{perp_i}] \cdot \tan \phi_i \quad (3)$$

Notar que, como normalmente a modelagem é bidimensional, as grandezas acima são consideradas por metro de contenção, ou seja, a tração T_i é a tração de cada grampo dividida pelo espaçamento horizontal dos grampos.

Portanto, de acordo com a expressão (3), a tração dos grampos tem efeito similar ao de um acréscimo

na componente coesiva da resistência, dado pela parcela de tração tangencial à base da lamela $T_{tang,i}$, e a um acréscimo na componente atritiva, dado pelo acréscimo na força normal na base da lamela provocado pela componente $T_{perp,i}$.

3.4 Tração máxima por grampo

A tração máxima mobilizável por grampo é a menor dentre os seguintes valores:

- A resistência estrutural à tração da armação do grampo.
- A resistência ao arrancamento do grampo no trecho dentro da zona passiva do grampeamento.
- A resistência ao arrancamento do grampo no trecho dentro da zona ativa do grampeamento.

A Figura 4 apresenta a definição das zonas ativa e passiva em um grampeamento.

Figura 4: Definição das zonas ativa e passiva do grampeamento.

3.4.1 Resistência estrutural à tração

De acordo com a NBR 16920-2/2021, a resistência estrutural à tração da armação do grampo, no caso de barras de aço, deve ser calculada considerando a área útil A_{util} da seção transversal, calculada considerando a bitola da barra reduzida por uma espessura de sacrifício à corrosão definida em função do meio (item 10.2.4 da norma).

A resistência estrutural à tração da armação do grampo deve ainda considerar a tensão de escoamento de cálculo do material empregado na armação. No caso de barras de aço, o item 9.1 da NBR 16920-2/2021 define a resistência estrutural como:

$$R_{td} = (A_{util} \cdot f_{yk}) / \gamma_m \quad (4)$$

Onde:

R_{td} = valor de cálculo da resistência estrutural à tração da armação do grampo

f_{yk} = tensão de escoamento do material da armação

γ_m = coeficiente parcial de minoração da resistência característica (1,15 para barras de aço)

3.4.2 Resistência ao arrancamento – Zona passiva

A resistência ao arrancamento dos grampos ocorre na interface solo/grampo, existindo diversas propostas para sua estimativa.

Define-se a resistência ao arrancamento Q_s de um grampo de acordo com a equação (5):

$$Q_s = \phi_{perfuração} \cdot \pi \cdot L_{anc} \cdot q_s \quad (5)$$

Onde:

Q_s = resistência ao arrancamento (em termos de força)

$\phi_{perfuração}$ = diâmetro da perfuração

L_{anc} = comprimento de ancoragem

q_s = resistência da interface solo grampo (em termos de tensão)

A Figura 5 apresenta a definição dos comprimentos de ancoragem nas zonas ativa e passiva do grampeamento.

Figura 5: Comprimentos de ancoragem nas zonas ativa e passiva.

Originalmente, alguns autores (JEWELL, 1984, apud HER MAJESTY STATIONARY OFFICE - HMSO, 1994) propunham que a resistência ao arrancamento fosse calculada a partir de uma função de resistência do tipo Mohr-Coulomb, conforme a expressão (6):

$$q_s = c_i + \sigma_n \cdot tg \phi_i \quad (6)$$

Na expressão acima, σ_n é a tensão normal média na interface solo-grampo. A Figura 6 ilustra o critério.

Figura 6: Estado de tensões e critério de resistência tipo Mohr-Coulomb na interface solo/grampo.

Na opinião deste autor, o conceito ilustrado na Figura 6 é pouco realista porque o estado de tensões ao redor do grampo é completamente alterado, primeiro pela perfuração do grampo, e depois pela injeção (e eventuais fases adicionais de injeção), sem mencionar o efeito da dilatância que ocorre em alguns solos, além de preciosa, porque o arrancamento pode ser muito mais facilmente analisado através de ensaios de arrancamento, que são um meio barato de verificá-lo *in loco* e em verdadeira grandeza.

Modernamente, a resistência q_s da interface solo-grampo é feita através de correlações com alguma medida da resistência do solo, obtidas através dos já citados ensaios de arrancamento (obrigatórios por força de norma desde 2021).

Segundo Falconi e Alonso (1996), a resistência da interface solo/grampo pode ser obtida a partir da adesão máxima f_s medida pelo torque no ensaio SPT com medida de torque (ensaio SPT-T, DÉCOURT, 1994), a partir da Eq. (7):

$$q_s = 0,6 \cdot f_s \quad (7)$$

Há ainda diversas correlações propostas entre a resistência q_s e o índice N_{spt} do ensaio à percussão:

Tabela 1: Diferentes correlações entre q_s e o índice N_{spt}

Autor	Equação
Ortigão (1997)	$q_s = 50 + 7,5 \cdot N_{spt}$
Ortigão e Palmeira (1997)	$q_s = 67 + 60 \ln(N_{spt})$
Springer (2006)	$q_s = 45,12 \ln(N_{spt}) - 14,99$
Silva (2018)	$q_s = 65,80 + 1,68 N_{spt}$

Como já mencionado, de acordo com a NBR 16920-2/2021, o valor de q_s adotado pelo projeto deverá obrigatoriamente ser verificado através de ensaios de arrancamento.

Na verificação da resistência ao arrancamento pela zona passiva, aplica-se então a equação (5) considerando o comprimento de ancoragem L_{anc} na zona passiva, definido conforme a Figura 5.

3.4.3 Resistência ao arrancamento – Zona ativa

A resistência ao arrancamento pela zona ativa é feita de modo similar ao arrancamento pela zona passiva.

O arrancamento pela zona ativa, no entanto, é limitado também pela resistência T_o que representa a tração máxima na ligação entre a cabeça do grampo e o paramento. A Figura 7 ilustra o efeito de T_o na resistência máxima $T_{máx}$ mobilizada no grampo.

Figura 7: Mobilização da tração ao longo do grampo em função da resistência T_o .

A Figura 7 ilustra um grampo genérico interceptando uma superfície de ruptura S . Neste exemplo, a geometria da superfície S é tal que, para o grampo em análise, o comprimento de ancoragem do lado ativo é menor do que o comprimento de ancoragem do lado passivo.

A Figura apresenta ainda a mobilização da tração ao longo do grampo para duas situações distintas. O Caso 1, em vermelho, apresenta a mobilização da tração ao longo do comprimento de um grampo ligado a um paramento sem função estrutural. Já o Caso 2, desenhado em azul, apresenta a mobilização da tração ao longo do comprimento de um grampo ligado a um paramento com função estrutural.

A variação da tração mobilizada ao longo do grampo não pode ser superior a J , definido como sendo a variação da resistência ao arrancamento Q_s por metro de grampo, ou seja:

$$J = q_s \cdot \emptyset_{perfuração} \cdot \pi = Q_s / L_{anc} \quad (8)$$

No Caso 1 (paramento sem função estrutural), a tração mobilizada se inicia em zero na cabeça do grampo ($T_{o,1} = 0$), crescendo a uma razão J até um valor $T_{máx,1}$ no ponto em que a superfície de ruptura intercepta o grampo. Como o comprimento de ancoragem do lado passivo é maior do que do lado ativo, a partir do ponto de $T_{máx,1}$ a tração mobilizada decresce a uma razão inferior a J , até o valor nulo na ponta do grampo dentro do maciço.

Já no Caso 2, o paramento possui função estrutural, e a tração mobilizada na ligação grampo

paramento é um valor $T_{o,2} > 0$. Neste caso, pode-se dimensionar o paramento para um valor de T_o que não limite a tração máxima $T_{máx}$, de modo que a tração mobilizada se inicie em zero na ponta do grampo dentro do maciço, crescendo a uma razão J até o valor $T_{máx,2}$, que será maior do que $T_{máx,1}$. A partir deste ponto a tração mobilizada decresce com uma razão igual ou inferior a J , até o valor $T_{o,2} > T_{o,1}$ na cabeça do grampo.

Portanto, em grampos que interceptam superfícies de ruptura nas quais o comprimento de ancoragem na zona ativa é menor do que o comprimento de ancoragem na zona passiva, resistência T_o da ligação do paramento com a cabeça do grampo condiciona a tração máxima mobilizada no grampo.

Observa-se que, em situações nas quais as superfícies críticas são mais profundas, esperados em solos grampeados com face de inclinação mais suave em maciços coesivos, L_{anc_ativo} é maior do que $L_{anc_passivo}$, e a resistência T_o não condiciona a estabilidade.

Já em casos de solos grampeados com face subvertical, a superfície crítica costuma se aproximar do ângulo $45^\circ + \varphi/2$, aproximando-se da face. Nesta situação, L_{anc_ativo} é menor do que $L_{anc_passivo}$ em boa parte dos grampos, e a resistência T_o condiciona a estabilidade. Nestes casos, quando o paramento não apresenta resistência T_o adequada, seja por falhas de dimensionamento ou de execução, pode ocorrer uma forma de ruína da contenção na qual ocorre colapso do paramento e da zona ativa, enquanto os grampos ficam pendurados, presos ao maciço pela zona passiva. Um caso deste tipo foi registrado no início dos anos 2000 na Rodovia Raposo Tavares, no Município de Cotia/SP (Figura 8).

Figura 8: Ruptura em solo grampeado na Rodovia Raposo Tavares-SP (SOUZA et al, 2005).

Outro registro de obra que evidencia a influência da resistência T_o na estabilidade dos solos grampeados, atestando a mobilização de esforços na ligação do grampo com o paramento, é apresentado na Figura 9. Trata-se de um solo grampeado no Município de São Roque/SP, que apresentou ruptura na ligação do paramento com o grampo. A ancoragem do grampo no paramento nesta obra foi do tipo “bengala”, com uma dobra de cerca de 25 cm

na cabeça do grampo e verificou-se que a tração mobilizada neste ponto foi suficiente para romper os fios da tela eletrosoldada do paramento.

Figura 9: Ruptura na ligação paramento grampo. Observar os fios rompidos da tela eletrosoldada. Registro pessoal do Autor.

Ainda com relação ao valor de T_o , existe uma expressão empírica, apresentada no Projeto Clouterre (L'ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉS, ENPEC, 1991) e bastante difundida em nosso meio técnico, que correlaciona T_o com $T_{máx}$ e com o espaçamento S (o maior entre os espaçamentos vertical e horizontal):

$$\begin{aligned} T_o/T_{máx} &= 0,5 + \frac{S-0,5}{5} && \text{se } 1 \text{ m} \leq S \leq 3 \text{ m} \\ T_o/T_{máx} &= 0,6 && \text{se } S \leq 1 \text{ m} \\ T_o/T_{máx} &= 1 && \text{se } S \geq 3 \text{ m} \end{aligned} \quad (9)$$

É da opinião deste autor que a expressão (9) deve ser tomada com ressalvas, já que não leva em conta diversas grandezas que influenciam no valor de T_o , tais como a adesão máxima q_s , a presença ou não de um paramento estrutural e, principalmente, a inclinação da face do paramento.

3.5 Sobre a consideração de esforços cortantes nos grampos

A norma NBR 16920-2 exige que os grampos sejam elementos resistentes à esforços de tração e permite que seja considerada também a mobilização de esforços cortantes nos grampos.

A maioria dos programas computacionais comercialmente disponíveis o faz através da definição de uma resistência a corte nos grampos. Este valor de resistência muitas vezes pode ser confundido pelo projetista menos atento com a resistência estrutural ao cisalhamento do grampo em si, o que nem sempre é verdade.

Juran (1990) e Schlosser (1982) debruçaram-se sobre este assunto, desenvolvendo métodos de

cálculo que levassem em conta a mobilização de cortantes nos grampos.

Além da própria resistência estrutural do grampo à tração, cisalhamento e momentos fletores, a mobilização de esforços cortantes depende fortemente da rigidez do grampo e da pressão lateral solo-grampo (“efeito faca”), fatores negligenciados na grande maioria dos programas computacionais mais utilizados.

Uma questão adicional reside na deformação necessária na contenção para que ocorra a completa mobilização dos esforços de corte. O seguinte exercício mental é apresentado de forma intuitiva: enquanto a natureza da mobilização dos esforços de tração nos grampos se assemelha ao atrito lateral em estacas, ocorrendo para pequenas deformações na interface solo-grampo, a mobilização dos esforços de corte ocorre por pressão de contato, se assemelhando à mobilização da carga de ponta em estacas, que é mobilizada para deformações de maior monta. É de se supor, portanto, que uma mesma obra, dimensionada com o mesmo FS de duas formas diferentes, uma considerando apenas esforços de tração, e outra considerando mobilização de tração e cortantes, irá claramente apresentar deformações diferentes, menores no primeiro caso (apenas tração) e maiores no segundo. O fenômeno físico da mobilização de cortantes, portanto, não é trivial e deve ser avaliado com muita cautela pelo projetista.

3.6 Fator de segurança (“FS”) mínimo de projeto

A Norma NBR 16920-2 define, em seu Anexo B, os requisitos mínimos de segurança para a estabilidade geral e interna. O projeto deve ser enquadrado em uma das classificações apresentadas pela norma contra perda de vidas humanas, contra danos ambientais e contra danos materiais. O FS mínimo de projeto é então definido conforme a Tabela B.3 da norma.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho procurou apresentar de forma simplificada e não exaustiva os conceitos básicos dos métodos mais comuns de dimensionamento de estruturas de solo grampeados utilizados em nosso meio técnico, chamando atenção para aspectos importantes que o profissional deverá ter em mente ao desenvolver projetos deste tipo de contenção.

A percepção de quais métodos podem ser considerados como os “mais comuns” em nosso meio técnico advém da experiência de mais de 20 anos do autor como projetista e “CQPista” de projetos de solo grampeado.

O assunto é, porém, bastante amplo, extrapolando largamente o conhecimento do autor e as pretensões deste artigo.

Questões como o dimensionamento estrutural do paramento, considerando as diferentes formas de ligação grampo-face (placa e porca, “bengalas”, etc.), são complexas e ainda carecem de uma compreensão física adequada. O desenvolvimento de modelos realistas de dimensionamento estrutural é, no entender do autor, o próximo grande campo de desenvolvimento na área dos solos grampeados.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2014). NBR 6118. *Projeto de estruturas de concreto*. Rio de Janeiro.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2021). NBR 16920-2. *Muros e taludes em solos reforçados. Parte 2: Solos grampeados*. Rio de Janeiro.
- Camargo, V. E. L. B. *Comparação de métodos de análise de estruturas de solo grampeado*. 2005. Dissertação (Mestrado). Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, 2005.
- Décourt, L.; Quaresma Filho, A. Practical applications of Standard penetration test complemented by torque measurements, SPT-T; present stage and future trends. In: *Intl. Conf. on Soil Mechanics And Foundation Engineering*, 13., Nova Déli, 1994. Anais. Nova Déli: ISSMFE, 1994. p. 143-146.
- Jewell, R. A. et al. Design methods for steep reinforced embankments. In: *Polymer Grid Reinforcement – Proceedings of The Intl. Conf. On Polymer Grid Reinforcement in Civil Engineering*. Londres, 1984. Anais. Londres: Thomas Telford, 1984. p. 70-81.
- Juran, I. et al. Kinematical limit analysis for design of soil-nailed structures. *Journal of Geotechnical Engineering*, ASCE, v. 116, n. 1, Jan. 1990.
- L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES (ENPEC). Recommendations Clouterre 1991: soil nailing recommendations – 1991. (English translation. Washington, D.C.: Federal Highway Administration, 1993).
- Ortigão, J. A. R. Ensaios de arrancamento para projetos de solo grampeado. *Nota Técnica, Solos e Rochas*, v. 20, n.1 (abril).
- Ortigão, J. A. R.; Palmeira, E. M. Experiência com solo grampeado no Brasil – 1970 a 1993. *Solos e Rochas*, ABMS, vol. 16, p. 291-304, 1997

- Schlosser, F. Behaviour and design of soil nailing. In: *Symposium on Recent Developments in Ground Improvement Techniques*. Bangkok, 1982. p. 399-413
- Silva, R. R. C. da. (2018). Determinação da adesão em solo grampeado a partir de correlações com ensaios SPT. *Revista Tecnologia*, 39(2), 1–12.
- Souza, G. J. T.; Pitta, C. A.; Zirlis, A. C. Solo grampeado – aspectos executivos do chumbador. IV COBRAE – Conferência Brasileira sobre estabilidade de encostas. Salvador: 2005.
- Springer, F. O. *Ensaio de arrancamento de grampos em solo residual de gnaisse*. 2006. 310f. Tese (Doutorado) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.

Influência da Velocidade de Execução nos Deslocamentos de Estruturas de Solo Grampeado de Face Vertical em Áreas Urbanas

Mucheti, Alexander Silva

ZF & Engenheiros Associados e Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), alexmucheti@gmail.com

Albuquerque, Paulo José Rocha de

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), pjra@unicamp.br

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo da influência da velocidade de execução nos deslocamentos da face de estruturas de solo grampeado com paramento vertical destinadas a solos de edifícios executadas em áreas urbanas. Foram avaliadas quinze estruturas localizadas na Região Metropolitana de São Paulo. O objetivo é demonstrar a evolução da técnica construtiva, tornando possível sua aplicação em condições anteriormente vistas pelo meio técnico como inviáveis devido aos possíveis deslocamentos resultantes. As estruturas estudadas possuem altura entre 6,8 e 22,7 m. Os paramentos do solo grampeado foram instrumentados por medidores de deslocamento (extensômetros) posicionados próximo ao topo e proporcionaram o monitoramento dos deslocamentos horizontais da face. Para cada obra foi avaliado o tempo de execução com atenção ao avanço setorizado das escavações, que variou de três a cinco dias, e a execução em m²/dia. Os resultados apontaram deslocamentos menores que os estimados segundo a literatura técnica. É evidenciado o impacto da velocidade construtiva e como o intervalo de abertura de novas frentes de trabalho mitigou os deslocamentos. Ao final são propostas duas equações para estimar o deslocamento horizontal com base na altura da estrutura de contenção e na produtividade diária do trabalho.

Palavras chaves: Solo Grampeado; Contenção; Deslocamentos horizontais; Injeções de calda de cimento; Instrumentação.

Abstract: This work presents a study of the construction speed influence on displacements of vertically faced soil-nailed underground parking in urban areas. Fifteen sites located in the Metropolitan Region of São Paulo, were evaluated. The objective is to demonstrate the evolution of the construction technique, making its application possible in conditions previously seen by the technical community as unfeasible due to resulting displacements. The assessed structures range from 6.8 m to 22.7 m high. Soil-nailed walls were instrumented by displacement gauges (extensometers) positioned near the top, which monitored the structure's horizontal displacements. The execution time of each work was analysed by each sector excavation advancement, which varied between three and five days, and the construction in m²/day. The results indicate smaller displaceable than estimated by technical references. It is made evident that the execution speed and opening interval of new work fronts mitigated the resulting displacements. At last, two equations are proposed to predict horizontal displacement based on the retaining structure height and construction rate.

Keywords: Soil Nailing; Retaining Walls; Horizontal displacements; Grout injection; Instrumentation.

1 INTRODUÇÃO

Presente há mais de 50 anos, a técnica do solo grampeado continua em processo de aperfeiçoamento e melhorias executivas, bem como o entendimento de seu comportamento, sendo alvo de estudos em diversos locais do mundo. Estudos pioneiros (Clouterre, 1991; Gässler, 1978; Gassler & Gudehus, 1981) ajudaram a disseminar a

metodologia e foram capazes de reunir investimentos para pesquisas que envolveram executores, contratantes e centros de pesquisas, principalmente por se tratar de uma metodologia rápida, econômica e segura.

Pode-se definir o solo grampeado como uma técnica de reforço *in-situ* para taludes existentes ou quando em corte, executado através de sucessivas fases de escavação, concomitantemente à instalação

de elementos passivos, geralmente barras de aço, em perfurações, preenchidas com calda de cimento, seguidas da implantação de drenagem e revestimento da face por concreto projetado (Clouterre, 1991; Fan & Luo, 2008; Farokhzad et al., 2020; FHWA, 2015; Sabermahani et al., 2018).

Além da geometria do talude e os parâmetros do solo, outros fatores afetam a estabilidade de uma estrutura de solo grampeado, como: (a) orientação dos grampos, (b) propriedades dos grampos, (c) comprimento do grampo e (d) espaçamento entre grampos.

Um substancial avanço na metodologia executiva do solo grampeado é a utilização de reinjeções nos grampos com a finalidade de aumentar a resistência de interface solo-grampo (q_s), além de mitigar deslocamentos (Kim et al., 2013; Moayed et al., 2019; Seo et al., 2017; Shahraki Ghadimi et al., 2017).

Ainda como uma melhoria da técnica, principalmente na presença de construções oriundas, a instalação de grampos verticais ligados ao paramento de concreto aumentam a resistência ao cisalhamento e a rigidez do maciço, com uma redução de deslocamentos (Azzam & Basha, 2017; Mucheti et al., 2019).

Muitas pesquisas apontaram a influência e a grande variação da resistência de interface solo-grampo (q_s) que continua sendo alvo de estudos em todo mundo, certamente pela influência do solo, da característica e da metodologia executiva do grampo. Esses estudos confirmam a necessidade de ensaios de arrancamento para confirmar as premissas de projeto e qualificar os elementos instalados no maciço (Chen et al., 2020; Shahraki Ghadimi et al., 2017; Tokhi et al., 2017; Zhang et al., 2009). Em 2020 foi publicada a primeira norma brasileira sobre solo grampeado prescrevendo a execução dos ensaios de arrancamento (ABNT NBR 16920-2, 2021).

O desenvolvimento ou aprimoramento da técnica não se destaca apenas em aspectos executivos. A modelagem numérica computacional de estruturas geotécnicas ampliou-se, podendo tratar diversas abordagens envolvendo diversas análises, como por exemplo, as relacionadas a desempenho (métodos probabilísticos ou determinísticos), a métodos (equilíbrio limite ou elementos finitos) e modelos (análises em 2D e 3D), podendo prever o desempenho da obra antes mesmo que sejam executadas (Moradi et al., 2020; Wang et al., 2020; Zamiran et al., 2016).

Diferentemente do retratado por Sabermahani et al. (2018) escavações profundas em áreas urbanas próximas a construções adjacentes são realizadas com a técnica do solo grampeado, que é uma técnica atrativa para ganho de espaços em subsolos de edifícios (Farokhzad et al., 2020). Ainda no contexto

urbano, para garantir melhores resultados quanto a deslocamentos das estruturas, estudos realizados para avaliar o comportamento dos cantos côncavos e convexos (vértices das escavações), estabeleceram a importância do posicionamento dos grampos para obtenção de resultados de estabilidade satisfatórios, bem como menores deslocamentos (Moradi et al., 2020; Zad & Hejr, 2019).

Pode-se citar dois importantes manuais difundidos mundialmente que apresentam diretrizes para a elaboração de projetos e execução do solo grampeado (Clouterre, 1991; FHWA, 2015). Estes, indicam a estimativa de deslocamentos horizontais da face com base no tipo de solo e na altura da estrutura. Dependendo do tipo de aplicação, em uma primeira análise, os resultados podem direcionar a uma provável inviabilidade da aplicação da técnica, devido ao elevado deslocamento que a estrutura poderá sofrer. É importante salientar que as obras que embasam estes manuais foram realizadas há mais de 30 anos (Bruce, D.A.; Jewell, 1986; Bruce & Jewell, 1987; Clough & O'Rourke, 1990; Ho et al., 1989; Stocker & Reidinger, 1990; Thompson & Miller, 1990).

Visto isso, torna-se então necessária a atualização destas estimativas, pois sabe-se que a técnica atravessou durante este tempo o natural processo evolutivo, seja relacionada às técnicas de projeto, materiais ou processos construtivos. O que se pode observar é que as obras mais recentes apresentam melhor desempenho com relação a magnitude dos deslocamentos horizontais se comparada às estimativas propostas pelos manuais.

Escavações com alturas significativas foram realizadas em áreas urbanas com a técnica do solo grampeado e mostraram resultados positivos quanto ao custo, versatilidade, velocidade de execução e principalmente quanto ao desempenho. Casos de obras relatam deslocamentos inferiores aos previstos pelos manuais (Bridges & Gudgin, 2014; Corte et al., 2016; Durgunoglu et al., 2007a, 2007b). Verifica-se com isso que apesar das variáveis implicantes em um projeto ou em sua execução, a técnica atingiu um formato diferente do que se via há 30 anos atrás.

É importante que o meio técnico tome conhecimento das novas possibilidades que a técnica demanda. As estimativas de deslocamentos horizontais da face com base nos manuais podem levar a uma interpretação precoce, e não possibilitar a aplicação da técnica do solo grampeado, devido ao exacerbado deslocamento estimado.

Um ponto pouco estudado é a influência da velocidade de execução do solo grampeado nos deslocamentos horizontais da face. Avalia-se neste trabalho o desempenho destes de acordo com a variação da velocidade construtiva imposta. Para cumprir o objetivo foram projetadas e executadas 15

obras de solo grampeado de face vertical destinadas a solos de edifícios, de alturas variáveis, que tiveram os deslocamentos da face e a velocidade de execução mensurados. A metodologia executiva adotada foi padronizada, exceto com relação ao tempo de abertura de novas frentes de trabalho (avanzo das escavações), que variaram de acordo com o tamanho da área a ser contida pelo solo grampeado.

Os resultados mostraram uma relevante contribuição principalmente aos aspectos construtivos que podem oferecer à técnica menores deslocamentos.

2 ESTIMATIVA DE DESLOCAMENTOS DE ESTRUTURAS DE SOLO GRAMPEADO

De maneira geral o deslocamento horizontal máximo de um solo grampeado de face vertical ocorre no topo. Quanto aos deslocamentos verticais, estes costumam ser pequenos, da mesma magnitude que os deslocamentos horizontais. Os deslocamentos crescem conforme se aumenta a altura do solo grampeado, o afastamento entre grampos, a inclinação dos grampos e a sobrecarga. Por outro lado, os deslocamentos horizontais diminuem com o aumento da espessura do paramento, rigidez do solo e diminuição do afastamento entre grampos (FHWA, 2015).

Com base no resultado de cinco obras instrumentadas foi proposta a estimativa da magnitude dos deslocamentos de estruturas de solo grampeado em função da altura (H) e profundidade dos grampos (L), divididas em três apurações (Clouterre, 1991):

d_0 – deslocamento horizontal atrás da estrutura grampeada; d_h – deslocamento horizontal do topo da face e d_v – deslocamento vertical do topo da face.

O deslocamento d_0 é estimado entre $4H/10.000$ e $5H/10.000$, este valor varia inversamente a relação L/H , que é dependente também da natureza do solo (Clouterre, 1991).

Se o solo grampeado for executado de acordo com as recomendações dos manuais (Clouterre, 1991; FHWA, 2015) os deslocamentos podem ser estimados de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1: Deslocamentos estimados em função do tipo de solo.

	Rochas brandas	Areias	Argilas
$d_v = d_h$	H/1.000	2H/1.000	4H/1.000
$d_v = d_h$	H/1.000	H/500	H/333
λ	0,8	1,25	1,5

λ é utilizado para determinar o alcance significativo do deslocamento (D_{DEF}), que corresponde ao ponto

de término da ação dos deslocamentos a partir da face.

$$D_{DEF} = \lambda(1 - \tan \alpha)H \quad (1)$$

Onde: α – ângulo da face do solo grampeado, λ – coeficiente que depende do tipo de solo, incluído na Tabela 1.

Os mesmos índices estimativos são transcritos na norma inglesa (BS 8600-2:2011, 2011), na norma francesa (NF-P94-270, 2009) e no guia de reforço de solos e aterros dos países nórdicos (Guidelines, 2005). Nas Figuras 1 e 2 ilustram-se a posição dos deslocamentos estimados de acordo com a literatura.

Figura 1: Deslocamentos de acordo com (Clouterre, 1991).

Figura 2: Deslocamentos de acordo com (FHWA, 2015).

3 OBRAS

Compõem os dados do artigo 15 obras destinadas a subsolo de edifícios, nas quais foi realizada a leitura dos deslocamentos horizontais da face e monitoramento executivo do tempo de construção. As obras localizam-se nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Barueri e São Paulo, e são indicadas na Figura 3.

Figura 3: Localização das obras.

A geologia da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) do qual se incluem as cidades citadas anteriormente é representada por três grandes compartimentos sendo, em ordem estratigráfica, o embasamento pré-cambriano, os sedimentos paleógenos a neógenos (anteriormente denominados como terciários) da Bacia de São Paulo e as coberturas quaternárias (Negro et al., 2012).

Apresenta-se na Tabela 2 o conjunto de obras monitoradas por indicadores de deslocamento (extensões) com a indicação do local, ano de execução, tipo de solo, altura da contenção, área total do solo grampeado, malha de grampos e comprimentos dos grampos superiores e inferiores da contenção.

Com exceção das obras 9 e 13 que apresentam as maiores alturas, demonstram relação L/H (comprimento do grampo / altura do solo grampeado) de 0,9 para os grampos superiores e 0,6 para os grampos inferiores. Nas demais, verificam-se relações entre 1,0 e 1,3 para os grampos superiores e de 0,7 a 1,6 para grampos inferiores. Predominantemente as obras possuem solos finos, nove obras em argila siltosa, duas em silte argilo-arenoso, três em silte arenoso e uma em aterro de silte.

Na Tabela 3 contempla-se informações relacionadas à construção do solo grampeado, através do tempo de execução, da produção diária e mensal e o deslocamento da face ao término da execução.

Observa-se na Figura 4 o deslocamento horizontal de cada obra e a influência da velocidade de execução nos deslocamentos com base na produção mensal.

Fazendo-se uma análise da produção mensal do conjunto de obras estudadas, verifica-se um aumento linear dos deslocamentos à medida que a produção mensal aumenta. Este índice é importante pois obras de solo grampeado são, de maneira geral,

economicamente viáveis com produção de pelo menos 250 m²/mês para cada equipe alocada na obra. Desta forma, obras com maiores perímetros permitem a abertura de um maior número de frentes de escavação, possibilitando-se assim, manter uma velocidade de execução reduzida (menores deslocamentos) mas com um rendimento produtivo que justifica um menor custo para a mão de obra.

Tabela 2: Características gerais e de projeto.

Obra	Local	Ano	Solo	H (m)	Área (m ²)	Grampo super. (m)	Grampos infer. (m)
1	SCS	2010	AS	8,5	1139	10,0	6,0
2	SBC	2012	SAE	9,0	458	11,0	7,0
3	SBC	2012	SAE	11,8	787	12,0	8,0
4	SCS	2012	AS	9,0	923	11,0	6,0
5	SCS	2013	AS	8,9	670	11,0	8,0
6	SBC	2015	AS	8,8	610	9,0	6,0
7	SA	2015	AS	8,6	762	9,0	6,0
8	SA	2015	AS	8,6	437	9,0	6,0
9	SBC	2015	SE	22,7	2200	20,0	14,0
10	BA	2015	SE	6,8	500	7,0	7,0
11	SA	2017	ATS	11,5	1917	12,0	10,0
12	SA	2017	AS	8,3	188	10,0	8,0
13	BU	2019	SE	16,0	344	14,0	10,0
14	SA	2020	AS	9,5	765	12,0	14,0
15	SCS	2020	AS	7,6	771	10,0	12,0

SCS: São Caetano do Sul; SBC: São Bernardo do Campo; SA: Santo André; BA: Barueri; BU: Butantã
AS: Argila siltosa; SAE: silte argilo arenoso; SE: silte arenoso; ATS: aterro de silte.

Malha S_h x S_v: 1,0 x 1,0 m; Espessura do paramento: 100 mm.

Tabela 3: Dados executivos.

Obra	Tempo (dias)	Produção (m ² /dia)	Produção (m ² /mês)	Deslocamento (mm)
1	176	6,5	194	10
2	88	5,2	156	6
3	103	7,6	229	10
4	90	10,3	307	20
5	160	4,2	125	0
6	155	3,9	118	0
7	125	6,1	182	5
8	106	4,1	123	2
9	441	5,0	149	5
10	72	6,9	208	13
11	170	11,3	338	23
12	33	5,7	170	5
13	45	7,6	229	15
14	223	3,4	102	0
15	151	5,1	153	2

Figura 4: Deslocamento por obra e deslocamento em função da produção mensal.

4 CONCEPÇÃO DOS PROJETOS E SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA

De maneira geral, os projetos seguiram uma padronização utilizando-se como ponto de partida as recomendações de Clouterre (1991), FHWA (2015) e Guidelines (2005), mas adaptando-as de maneira a obter-se melhores resultados quanto ao deslocamento da face, com similaridade nas características descritas na Figura 5.

Figura 5: Características padrão dos projetos envolvidos.

Um fator importante dos grampos é a utilização de três fases de injeção setorizadas após a execução da bainha. Tubos de polipropileno com diâmetro de 1/2" foram instalados (ver Figura 6). As válvulas de injeção são pequenas aberturas nos tubos, a cada 0,5 m, tamponados com fita adesiva. Optou-se pela setorização para que a abertura da válvula ocorresse no trecho desejado. As pressões de injeção foram de 7 a 10 kg/cm² para abertura das válvulas e de 2 a 6 kg/cm² durante a injeção da calda de cimento.

Figura 6: Detalhe do sistema de reinjeção.

A sequência construtiva de modo geral seguiu as recomendações de Clouterre (1991), FHWA (2015) e Guidelines (2005) mas com algumas implementações e detalhes diferenciados, nos seguintes pontos:

- Em todas as obras foram utilizados grampos verticais com inclinação de 5° em relação a face e comprimento de 4,0 a 6,0 m, de acordo com a altura do solo grampeado;
- As novas frentes de escavação só eram abertas à medida que todos os grampos da linha superior fossem executados, injetados e o paramento de concreto projetado aplicado.
- Executivamente, a medida que a frente de trabalho era aberta, procedia-se de acordo com a Figura 7.

SEQUÊNCIA CONSTRUTIVA	OBRAS 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 E 15	OBRAS 1, 3, 10 E 13	OBRAS 4 E 11
1º DIA	GRAMPO (BAINHA)	GRAMPOS (BAINHA)	GRAMPO (BAINHA)
2º DIA	1ª + 2ª INJEÇÃO	1ª + 2ª INJEÇÃO	1ª + 2ª + 3ª INJEÇÃO + CONCRETO PROJETADO
3º DIA	3ª INJEÇÃO + CONCRETO PROJETADO	3ª INJEÇÃO + CONCRETO PROJETADO	NOVA ESCAVAÇÃO
4º DIA	CURA	NOVA ESCAVAÇÃO	
5º DIA	NOVA ESCAVAÇÃO		

Figura 7: Sequência construtiva.

Para de mitigar deslocamentos de acordo com Azzam & Basha (2017) e Mucheti et al. (2019) foram executados grampos verticais em pontos pré-estabelecidos de acordo com a altura da estrutura. Os grampos eram dotados de duas fases setorizadas de injeção e dispostos de acordo com a Figura 8.

Para controlar os deslocamentos horizontais da face foram instalados medidores de deslocamento próximo ao topo das contenções. Os medidores são hastes metálicas dotadas de trecho livre e trecho ancorado (como um tirante), o trecho livre é protegido por um tubo de PVC rígido e a ancoragem é realizada por injeção de calda de cimento. Para cada

haste, foram fixadas ao paramento de concreto projetado uma placa metálica como referencial para as leituras.

Os medidores de deslocamento foram ancorados com três comprimentos distintos para possibilitar a identificação da região que separa a zona ativa da zona resistente, Figura 9.

Figura 8: Detalhe dos grampos verticais.

Figura 9: Detalhe dos indicadores de deslocamento.

Figura 10: A esquerda observação geral e à direita obra 11.

Com exceção da obra 11 (em solo de aterro de silte arenoso), as demais obras tiveram seu deslocamento apontado no medidor de deslocamento 1, findando-se que a superfície crítica de ruptura se localiza no ponto que atuam maiores cargas no grampo, na distância de 0,3 a 0,4H quando próximo ao topo da contenção. Para obra 11 foi notado o deslocamento no medidor 3, fato que foi observado em campo através de uma fissura no piso do terreno vizinho posicionada e estendendo-se longitudinalmente ao fim dos grampos. Na Figura 10 ilustra-se a movimentação constatada segundo os medidores de deslocamento.

5 RESULTADOS E ANÁLISES

Com base nos dados obtidos nas 15 obras avaliadas, foi possível analisar os dados para entendimento do comportamento do deslocamento horizontal de estruturas grampeadas de face vertical em áreas urbanas, os resultados podem ser vistos a seguir:

5.1 Tempo de execução

Para todas as obras foi realizado o controle do tempo de execução, que possibilitou estabelecer a produção em m²/dia. Observou-se o aumento linear do deslocamento horizontal com o incremento da produção diária (Figura 11). Importante ressaltar que obras com um maior perímetro construtivo possibilitam a abertura de simultâneas frentes de trabalho permitindo uma velocidade construtiva pontualmente reduzida, sem impactar no aumento do custo da mão de obra por m² e performando menores deslocamentos.

Figura 11: Deslocamento horizontal *versus* produção diária.

Com base na Figura 11 pode-se estabelecer uma equação que possibilita estimar os deslocamentos horizontais em função da produção diária, a partir de uma produção mínima de 4,0 m²/dia. Ainda nesta figura, indica-se a variação de 20% na linha de tendência das obras analisadas, nota-se a boa concordância de resultados.

$$\delta_h = \frac{p-4,0}{0,30} (mm) \quad (+ \text{ ou } - 20 \%) \quad (2)$$

δ_h = deslocamento horizontal; p = produção em m²/dia.

Além de prever os deslocamentos horizontais, a equação possibilita que o executor e o gerenciador do empreendimento estimem o prazo executivo atrelando-se a performance construtiva, a partir desta, podem com antecedência elaborar uma estratégia de ação conjunta ao fim obter melhores resultados. Podem também, antecipar o planejamento tendo ciência do prazo mínimo de execução, evitando-se o aumento da velocidade construtiva ao fim de recuperar atrasos de cronograma.

5.2 Avaliação dos deslocamentos

Nas Figuras 12 e 13 mostra-se um comparativo do resultado dos deslocamentos horizontais estimados em função do tipo de solo e altura do solo grampeado, de acordo com Clouterre (1991) e FHWA (2015). Se tratando de solos finos que representam majoritariamente as obras estudadas obteve-se deslocamentos finais menores na razão aproximada de 1/3, resultado muito significativo comprovando-se a melhoria da técnica se comparada com as obras executadas a 30 anos.

Como as estimativas de deslocamento propostas por Clouterre (1991) e FHWA (2015) levam-se em conta a altura da contenção, as obras 9 e 13 que possuem alturas elevadas, da ordem de 22,7 e 16,0 m, indicaram deslocamentos de até 91 e 64 mm para solos argilosos e 45 e 32 para solos arenosos. Contradizendo-se as premissas da literatura, registrou-se a fim da execução destas contenções o deslocamento de 5 e 15 mm respectivamente, desta forma pressupõe-se que quanto mais alta for a estrutura, maior será o erro da previsão.

Figura 12: Deslocamentos em solos finos.

Figura 13: Deslocamentos em solos arenosos.

Comparando-se os deslocamentos da Figura 12, mesmo com velocidades de execução variando entre 3,4 e 11,3 m²/dia, todos os resultados obtidos ao fim da execução das contenções foram inferiores as estimativas da literatura, numa perspectiva, observou-se oito obras com deslocamentos até 5 mm, três até 10 mm, duas até 15 mm, uma até 20 mm e uma até 23 mm, esta última executado em solo de aterro.

Firma-se aqui a sugestão de uma equação para previsão de deslocamentos em função da velocidade de execução, da altura da altura, característica do solo e velocidade de execução, a partir de uma produção mínima de 4,0 m²/dia:

$$\delta_h = \frac{p-4,0}{0,30} + 0,08 \cdot H \cdot s \text{ (mm)} \quad (3)$$

δ_h = deslocamento horizontal; p = produção em m²/dia; H = altura do solo grampeado; s = tipo de solo, sendo 1,2 para argilas e siltes e 0,75 para solos arenosos.

Nas Figuras 14 e 15 apresentam-se o efeito da velocidade de execução nos deslocamentos horizontais para diferentes alturas de contenção. A proposta rege estruturas de face vertical de 3,0 a 24,0 m de altura.

No conjunto de 15 obras analisadas, nove obras possuem altura entre 8,5 e 9,5 m, verifica-se na Figura 14 que pelo menos sete enquadram-se próximas a variação de $H=9,0$ e $12,0$ m, o que representa uma razoável concordância para este intervalo de altura das estruturas. Para os solos arenosos o ajuste é conferido com base na variação dos deslocamentos apontados na Figura 15.

Figura 14: Efeito da altura em solos finos.

Figura 15: Efeito da altura em solos arenosos.

5.3 Análise com casos históricos

Comparando-se os deslocamentos horizontais mensurados nas 15 obras com os resultados de casos históricos, verificou-se que 11 obras atingiram deslocamentos inferiores a $H/1000$, uma obra com resultado pouco superior a $H/1000$ e três obras com resultados próximos a $2H/1000$ (Figura 16).

A obra que atingiu deslocamento pouco superior a $H/1000$ (Obra 1) e as obras que atingiram deslocamentos da ordem de $2H/1000$ (Obras 4, 10 e 11), foram as que tiveram maior velocidade de execução com produção superior a 7,5 m² por dia e sequência construtiva a cada 3 dias para as obras 4 e 11 e de 4 dias para as obras 1 e 10.

Figura 16: Comparativo dos resultados obtidos com casos históricos.

Fica evidente comparando-se as obras executadas na Região Metropolitana de São Paulo de que a velocidade de execução imposta na execução performa nos deslocamentos horizontais da face, vale ressaltar também, o impacto benéfico da utilização de um sistema de injeções dos grampos, e da utilização de grampos verticais como mitigadores de deslocamentos.

6 CONCLUSÕES

- A variação da sequência construtiva mostrou a influência da velocidade de execução nos deslocamentos da face do solo grampeado. O intervalo de abertura de novas frentes de trabalho em três, quatro e cinco dias resultaram diferenças significativas, com deslocamentos variando de 20 a 23 mm, 10 a 15 mm e 0 a 6 mm respectivamente.
- Obras com maiores perímetros construtivos se beneficiam quando aplicado uma sequência construtiva com menor velocidade de escavação, pois possibilita a abertura simultânea de mais frentes de escavação, por outro lado, obras com menores perímetros construtivos lidam com duas situações; a primeira é com relação a produtividade, ou seja, uma baixa produção encarece o custo da mão de obra, e a segunda, seria um aumento da velocidade de execução que propicia um aumento do deslocamento da face. Uma velocidade construtiva entre 10 e 15 m²/dia (aproximadamente 220 a 300 m²/mês) costuma ser o ritmo estabelecido pelos executores para garantir um custo de mão de obra por m² competitivo.
- As obras realizadas na RMSP mostraram-se de maneira geral, menos deslocáveis se comparadas as premissas da literatura, seja para solos argilosos ou arenosos, o que retrata a importância de uma avaliação mais cuidadosa com relação aos deslocamentos para não inviabilizar a metodologia construtiva, antes de se analisar a influência da velocidade de execução.
- Este artigo propõe uma adequação das estimativas de deslocamentos horizontais propostas por Clouterre (1991) e FHWA (2015) através da análise de obras executadas na RMSP. A equação incorpora a influência da velocidade de execução, fator de muita influência nos deslocamentos, alvo principal deste estudo. A nova proposta possibilita além da previsão dos deslocamentos dar apoio na estimativa de prazos e custos para obras, tornando-se muito importante para tomada de

decisões quanto a aplicação da técnica do solo grampeado.

7 AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio das empresas Proeng Geotecnia e Engestrass Engenharia e Fundações responsáveis pela execução das obras.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Este artigo refere-se à tradução do trabalho elaborado e publicado pelos autores no Journal of Construction Engineering and Management, Volume 148, Issue 7, July 2022. DOI: 10.1061/(ASCE)CO.1943-7862.0002286. ISSN (print): 0733-9364, ISSN (online): 1943-7862.

ABNT NBR 16920-2 (2021). Muros e taludes em solos reforçados – Parte 2: Solos grampeados. Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Rio de Janeiro.

Azzam, W. R., & Basha, A. (2017). Utilization of soil nailing technique to increase shear strength of cohesive soil and reduce settlement. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 9(6), 1104–1111. <https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2017.05.009>

Bridges, C., & Gudgin, J. (2014). A soil-nailed excavation for the Brisbane airport link project, Australia. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Geotechnical Engineering*, 167(2), 205–216. <https://doi.org/10.1680/geng.13.00040>

Bruce, D.A.; Jewell, R. (1986). Soil Nailing: Application and Practice - Part 1. *Ground Engineering*, 10–15. https://www.geosystemsbruce.com/v20/biblio/1986_soilNailing_applicationPractice.pdf

Bruce, D. A., & Jewell, R. A. (1987). Soil Nailing: Application and Practice - Part 2. *Ground Engineering*, 21–33.

BS 8600-2:2011. (2011). Code of practice for strengthened/reinforced soils: Part 2: Soil nail design (ISBN: 978-0-580-58338-4). London.

Chen, Z., Que, M., Zheng, L., Li, X., & Sun, Y. (2020). Effect of Mortar Constraint Conditions on Pullout Behavior of GFRP Soil Nails. 2020.

Clough, G. W., & O'Rourke, T. D. (1990). Construction induced movements of in situ walls. *Proc. Conference on the Design and Performance of Retaining Structures*, Ithaca, NY. 439–470.

Clouterre. (1991). Recommendations Clouterre - Soil Nailing Recommendations - 1991 for Designing,

- Calculating, Constructing and Inspecting Earth Support Systems Using Soil Nailing. (English Translation) by Federal Highway Administration. Report n° FHWA-SA-93-026.
- Corte, F. H., Mucheti, A. S., & Albuquerque, P. J. R. (2016). Modelagem Numérica de Contenção em Solo Grampeado em Área Urbana, Um Caso de Obra. Proc. XVIII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, Belo Horizonte, MG.
- Durgunoglu, H. T., Keskin, H. B., Kulac, H. F., Ikiz, S., & Karadayilar, T. (2007a). Performance of soil nailed walls based on case studies. Proc. XIV European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid. 557–564.
- Durgunoglu, H. T., Keskin, H. B., Kulac, H. F., Ikiz, S., & Karadayilar, T. (2007b). Performance of Very Deep Temporary Soil Nailed Walls in Istanbul. Proc. TC17 Ground Improvement Workshop, XIV Conference of the International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Madrid. 1–16.
- Fan, C. C., & Luo, J. H. (2008). Numerical study on the optimum layout of soil-nailed slopes. *Computers and Geotechnics*, 35(4), 585–599. <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2007.09.002>
- Farokhzad, F., Shabani, M. J., & Hasanpou, A. (2020). Investigating Stabilized Excavations Using Soil Nailing Method in Urban Context. *Journal of Rehabilitation in Civil Engineering*, 2, 126–138. <https://doi.org/10.22075/JRCE.2019.10841.1175>
- FHWA. (2015). Soil Nail Walls Reference Manual (7a, Issue 132085). <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi14007.pdf>
- Gässler, G. (1978). Large scale dynamic test of in situ reinforced earth. Proc. Dynamical Methods in Soil and Rock Mechanics, Rotterdam. A.A. Balkema, Rotterdam, 333–342. A.A. Balkema, Rotterdam.
- Gassler, G., & Gudehus, G. (1981). Soil nailing - Some aspects of a new technique. 10th International Conference of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, 3, 665–670.
- Guidelines, N. (2005). Nordic Guidelines for Reinforced Soils and Fills (Revision B). The Nordic Geotechnical Societies, Nordic Industrial Fund.
- Ho, C. L., Ludwig, H. P., Fragazy, R. J., & Chapman, K. R. (1989). Field performance of a soil nail system in loess. Proc. Foudantion Engineering: Current Principles and Practices, Evanston, IL. 1281–1292.
- Kim, Y., Lee, S., & Jeong, S. (2013). The effect of pressure-grouted soil nails on the stability of weathered soil slopes. *Computers and Geotechnics*, 49, 253–263. <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2012.12.003>
- Moayed, R. Z., Hosseinali, M., Shirkhorshidi, S. M., & Sheibani, J. (2019). Experimental Investigation and Constitutive Modeling of Grout–Sand Interface. *International Journal of Geomechanics*, 19(5), 04019024. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)gm.1943-5622.0001384](https://doi.org/10.1061/(asce)gm.1943-5622.0001384)
- Moradi, M., Pooresmaeili Babaki, A., & Sabermahani, M. (2020). Effect of Nail Arrangement on the Behavior of Convex Corner Soil-Nailed Walls. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 146(5), 1–12. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)GT.1943-5606.0002235](https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0002235)
- Mucheti, A. M., Albuquerque, P. J. R., & Garcia, J. R. (2019). Contribuição de Grampos Verticais Injetados na Estabilidade e Deslocamentos de Obras de Solo Grampeado. Proc. 9o Seminário de Engenharia de Fundações Especiais e Geotecnia, São Paulo. ABEF - Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia.
- Negro, A., Namba, M., Dyminski, A. S., Sanches, V. L., & Kormann, A. C. M. (2012). Twin Cities: Solos das Regiões Metropolitanas de São Paulo e Curitiba. D’Livros.
- NF-P94-270. (2009). Norme Française - Calcul géotechnique - Ouvrages de soutènement - Remblais renforcés et massifs en sol cloué. In AFNOR. Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR). www.afnor.org
- OCDI. (2009). The overseas Coastal Area Development Institute of Japan, Index. In Technical standards and commentaries for port and harbour facilities in Japan.
- Sabermahani, M., Ghalehnovi, V., & Ahimoghadam, F. (2018). Effect of surcharge magnitude on soil-nailed wall behaviour in a geotechnical centrifuge. *International Journal of Physical Modelling in Geotechnics*, 18(5), 225–239. <https://doi.org/10.1680/jphmg.16.00022>
- Seo, H.-J., Pelecanos, L., Kwon, Y.-S., & Lee, I.-M. (2017). Net load–displacement estimation in soil-nail pullout tests. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical Engineering*,

170(6), 534–547.
<https://doi.org/10.1680/jgeen.16.00185>

Shahraki Ghadimi, A., Ghanbari, A., Sabermahani, M., & Yazdani, M. (2017). Effect of soil type on nail pull-out resistance. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground Improvement*, 170(2), 81–88.
<https://doi.org/10.1680/jgrim.15.00038>

Stocker, M. F., & Reidinger, G. (1990). Bearing behaviour of nailed retaining structures. *Proc. Conference on the Design and Performance of Earth Retaining Structures*, Ithaca, NY. 612–628.

Thompson, S. R., & Miller, I. R. (1990). Design, construction and performance of a soil nailed wall in Seattle.

Tokhi, H., Ren, G., & Li, J. (2017). Laboratory pullout resistance of a new screw soil nail in residual soil. *Canadian Geotechnical Journal*, 619(January 2017), 1–11.
<https://doi.org/10.1139/cgj-2017-0048>

Wang, B., Jiang, X., & Liu, Q. (2020). Study on the Supporting Features of Composite Soil Nailing Wall Study on the Supporting Features of Composite Soil Nailing Wall. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 455(1), 12111.
<https://doi.org/10.1088/1755-1315/455/1/012111>

Zad, A. A., & Hejr, M. M. (2019). Investigation of corner effects of deep excavations using the combination of soil nailing and ground-anchors methods. *Proc. 13th Australia New Zealand Conference on Geomechanics*, Sydney. 536–537.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-73568-9_174

Zamiran, S., Ghojavand, H., & Saba, H. (2016). Numerical Analysis of Soil Nail Walls under Seismic Condition in 3D Form Excavations. February.
<https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.204-208.2671>

Zhang, L. L., Zhang, L. M., & Tang, W. H. (2009). Uncertainties of field pullout resistance of soil nails. *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering*, 135(7), 966–972.
[https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)GT.1943-5606.0000014](https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000014)

Solo Grampeado: dimensionamento estrutural do paramento em concreto armado pela norma ABNT NBR 6118/2014

Pabst, Eugenio
Interact Engenharia, eugenio@interact.eng.br

Ludemann, Sergio Murari
Ludemann Engenharia, sergio@ludemann.com.br

França, Danilo Costa de
Interact Engenharia, danilo@interact.eng.br

Fernandes, Lucas Peduto Giangiulio
Ludemann Engenharia, lucas@ludemann.com.br

Resumo: Tendo em vista a entrada em vigor da norma NBR 16920-2/2021 - Solos Grampeados, a qual recomenda que o paramento das contenções em solo grampeado deve ser dimensionado como uma estrutura de concreto armado quando este for concebido para suportar cargas e atuar na estabilidade da contenção. Este trabalho apresenta um exemplo prático deste dimensionamento estrutural segundo a NBR 6118/2014. Serão apresentadas as premissas de dimensionamento, os resultados obtidos e o detalhamento construtivo resultante. Não se pretende que o presente trabalho seja tomado como um modelo de dimensionamento, mas acima de tudo pretende-se colocar em discussão os critérios, resultados e detalhamento aqui adotados para que o meio técnico possa debater e comentar, aprimorando os projetos e obras em solos grampeados em conformidade com as respectivas normas técnicas.

Palavras chaves: Solo Grampeado, Paramento, Dimensionamento Estrutural.

Abstract: Considering the Brazilian Standard NBR 16.920-2/2021 – Requirements for Design and Execution of Walls and Slopes in Soil Nail recently enforced, which recommends that the facing of retaining walls in soil nail should be designed as a reinforced concrete structure whenever it is required to support loads and act on the stability of the retaining slope. This work presents a practical example of such design, according to Brazilian Structural Standard NBR 6118/2014. The premises adopted, the results obtained, and the corresponding constructive details will be presented. It is not intended that the present paper to be taken as a design template, but above all it is intended to discuss the criteria, results and details adopted here so that the technical community can debate and comment, improving design and projects in soil nailing in accordance with the respective Brazilian Technical Standard.

Keywords: Soil Nail, Retaining Wall Facing, Structural Design.

1 INTRODUÇÃO

Os solos grampeados têm sido largamente utilizados no Brasil. Muitos deles com paramento vertical em concreto, não raro situados em áreas urbanas junto a edificações antigas com fundações precárias. A função estrutural do paramento nesses casos é indiscutível.

Persiste no meio técnico a noção de que os esforços normais que chegam na cabeça dos grampos

são pequenos ou até nulos. O dimensionamento estrutural do paramento em muitos dos projetos em solos grampeados é negligenciado, tendo-se adotado critérios empíricos sem nenhuma justificativa técnica ou demonstração de que as hipóteses levantadas são válidas.

Considerando a entrada em vigor da norma brasileira NBR 16.920-2/2021 - Solos Grampeados, sempre que o paramento em concreto desempenhar função estabilizante para a contenção, suportando

cargas, este deverá ser dimensionado como uma estrutura de concreto armado ou como concreto reforçado com fibras. Este trabalho aborda somente o dimensionamento do paramento como concreto armado.

Atendendo a esta recomendação da norma de solos grampeados, neste trabalho apresenta-se o dimensionamento estrutural do paramento de acordo com a norma da ABNT NBR 6118/2014 para um caso de obra em solo grampeado com paramento em concreto projetado com inclinação de 79° em relação à horizontal.

2 CASO DE OBRA APRESENTADO

Trata-se de um solo grampeado com altura máxima de 11 m, inclinação de 79° em relação à horizontal, com 9 linhas de grampos, com espaçamentos vertical e horizontal de $S_v = S_h = 1,25$ m, e inclinados de 15° em relação à horizontal.

A Figura 1 mostra uma seção típica do caso estudado.

2.1 Carga máxima no grampo ($T_{m\acute{a}x}$)

Foram considerados, nas análises, grampos armados com barras de aço CA-50, Ø20 mm, em perfuração de 100 mm de diâmetro.

A resistência de cálculo à tração do grampo (R_{td}) foi calculada considerando a resistência da barra de aço pela Equação (1).

$$R_{td} = f_{yd} \cdot A_{\acute{u}til} \quad (1)$$

Sendo:

f_{yk} = resistência característica do aço CA-50, ou seja, 500 MPa;

γ_s = coeficiente de minoração da resistência do aço, ou seja, 1,15;

f_{yd} = resistência de cálculo do aço CA-50 = f_{yk}/γ_s , ou seja, 434,8 MPa;

$A_{\acute{u}til}$ = Área da seção da barra de aço descontada a espessura de sacrifício por corrosão (0,6 mm) = 2,77 cm².

$$R_{td} = \frac{500MPa}{1,15} \cdot 2,77 \cdot 10^{-4} m^2 = T_{m\acute{a}x} = 121kN$$

2.2 Carga na cabeça do grampo (T_0)

Este é um outro ponto polêmico em relação ao tema solo grampeado.

A referência básica em que diversos autores se baseiam é Clouterre (1991). Segundo estudos realizados em solos reforçados experimentais, naquela publicação são apresentadas algumas relações de carga máxima na cabeça dos grampos em função do espaçamento entre eles.

Sabe-se que quanto menos espaçados os grampos, menores são as cargas nas cabeças deles.

Também é sabido que quanto menores forem as inclinações dos paramentos, menores são as forças que chegam nas cabeças dos grampos. Um exemplo de paramentos com baixa inclinação são os solos grampeados verdes, em que os paramentos são formados apenas por tela metálica ou mesmo somente protegidos com grama (nesse caso, $T_0 = 0$).

Figura 1: Seção típica do solo grampeado em estudo.

Em função das análises de estabilidade global efetuadas, a carga máxima na cabeça dos grampos no presente trabalho foi de 40 kN. Notar que essa carga máxima na cabeça dos grampos (T_0) refere-se ao Estado Limite Último (ELU), ou seja, no equilíbrio limite com fator de segurança global mínimo de 1,50. No presente caso, a relação $T_0/T_{máx} = 0,33$, para Espaçamentos vertical e horizontal $S_v = S_H = 1,25$. Apenas para fins de comparação, a relação recomendada em Clouterre (1991) para este espaçamento seria de 0,65. Vale lembrar que a recomendação Clouterre (1991) acima mencionada está relacionada a um paramento vertical e no presente caso o paramento é inclinado, o que alivia a carga no mesmo.

3 DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO PARAMENTO

3.1 Hipótese de carregamento e esforços solicitantes

A hipótese mais comum e simplificadora é de se adotar carga uniformemente distribuída em uma placa de concreto apoiada nos grampos, como se fosse uma laje tipo cogumelo.

Essa carga distribuída é tomada como a carga máxima na cabeça dos grampos dividida pela área de influência dele.

Essa hipótese é simplificadora e a favor da segurança, porque a carga real deve ser maior junto aos grampos e menor entre os vãos dos mesmos, pois há um efeito de interação solo-estrutura que não está sendo considerado na simplificação usual.

Os esforços solicitantes obtidos com essa simplificação são maiores do que os reais, por isso os resultados são a favor da segurança. Ressalta-se que os esforços solicitantes obtidos são considerados de cálculo, visto que foram obtidos por equilíbrio limite com Fator de Segurança (FS) global mínimo de 1,5.

3.2 Propriedades dos materiais

Para os cálculos estruturais do paramento, foram seguidos os preceitos de acordo com a NBR 6118/2014, listados abaixo:

- Classe de Agressividade Ambiental (CAA): III Forte Marinha;
- Classe de Concreto: C30 ($f_{ck} = 30$ MPa)
- Módulo de elasticidade secante = $E_{cs} = 27$ GPa);
- Cobrimento: 3,5 cm;
- Aço CA-50; $f_{yk} = 500$ MPa (barras)
- Aço CA-60; $f_{yk} = 600$ MPa (telas metálicas)

3.3 Cálculo estrutural do paramento

O paramento de concreto foi calculado como um elemento de placa de espessura 0,12 m, com dimensões $4S_H \times 4S_V$, sendo S_H e S_V os espaçamentos entre os grampos na horizontal e vertical, respectivamente. A placa foi considerada como laje, apoiada nos grampos espaçados de S_H na direção horizontal e S_V na direção vertical.

Para o caso da placa do exemplo apresentado neste trabalho, foram considerados elementos de área de 1,25 m x 1,25 m, com carregamento distribuído sobre toda a área da placa. O cálculo da carga adotada está apresentado a seguir.

3.4 Carga distribuída no paramento

Nas análises de estabilidade global, a carga na cabeça do grampo foi limitada a 40 kN. Essa carga concentrada nos leva a carga distribuída na placa $T_0 / (S_H \times S_V) = 25,6$ kPa.

No exemplo apresentado, em função da inclinação do paramento, notou-se que a carga que efetivamente chega na cabeça dos grampos (obtida pelo diagrama de força normal nos grampos gerado pelo software RocScience® Slide utilizado para as análises de estabilidade global) é igual ou inferior à carga máxima considerada como atuante na cabeça do grampo (*Plate Capacity*).

3.5 Esforços solicitantes e dimensionamentos

As lajes que representam o paramento do solo grampeado foram modeladas considerando o programa Grelha da UFScar, que simula lajes conformando grelhas a partir de elementos de barra engastados entre si. A solução do problema dá-se pela montagem da matriz de rigidez global da estrutura e conseqüente obtenção matricial dos deslocamentos e esforços solicitantes, em função dos carregamentos impostos nos elementos de cada barra.

Na Figura 2 a seguir, mostra-se a deformada obtida para o paramento do solo grampeado.

Figura 2: Malha deformada de trecho do paramento em solo grampeado.

3.5.1 Momentos fletores

Na Figura 3 mostram-se os valores críticos de momento fletor (negativo e positivo) obtidos para o paramento de solo grampeado.

Figura 3: Diagrama de momentos fletores para o trecho crítico do paramento.

Os momentos máximos mostrados na Figura têm unidade de kN.m e são referentes às barras mostradas na Figura, de forma que precisam ser divididos pela largura das barras (0,25 m) para que tenhamos os momentos críticos em kN.m/m. Assim, considerando arredondamento, os momentos de cálculo são:

$$M_{máx}^- = \frac{2,30 \text{ kN.m}}{0,25 \text{ m}} = 9,20 \text{ kN.m/m}$$

$$M_{máx}^+ = \frac{1,00 \text{ kN.m}}{0,25 \text{ m}} = 4,00 \text{ kN.m/m}$$

3.5.2 Cálculo da área de aço

Conforme o método de Wood (1968) e Armer (1968), para lajes armadas em duas direções perpendiculares, devemos ter para as armaduras do lado do solo:

$$M_{d_x^*} = M_{d_x} + |M_{d_{xy}}| \text{ e } M_{d_y^*} = M_{d_y} + |M_{d_{xy}}|$$

Para as armaduras do lado externo da placa:

$$M_{d_x^*} = M_{d_x} - |M_{d_{xy}}| \text{ e } M_{d_y^*} = M_{d_y} - |M_{d_{xy}}|$$

Os momentos $M_{d_{xy}}$ foram considerados desprezíveis.

Os momentos fletores máximos na face do lado do solo (negativo) e na face externa (positivo), para este exemplo, são respectivamente 9,20 kN.m/m e 4,00 kN.m/m.

Os momentos fletores não foram majorados uma vez que nas análises de estabilidade já está sendo considerado o FS mínimo de 1,50 (critério de fator de segurança global em detrimento de fatores de segurança parciais).

Para a armadura da face do lado da terra, considerando-se f_{ck} de 30 MPa, seção 100 cm por 12 cm, por meio do cálculo conforme proposto pela NBR 6118/2014, foi obtida uma área de aço $A_s =$

2,08 cm²/m, sendo maior que a área de armadura mínima para os momentos negativos, que é de 0,15% da área de concreto (1,80 cm²/m), conforme tabela 17.3 e 19.1 da NBR 6118/2014. Para esta situação foi adotada uma tela soldada Q246 (2,46 cm²/m).

Já para a armadura do lado externo, foi obtida uma área de aço $A_s = 0,9$ cm²/m. Porém, a área de armadura mínima para os momentos positivos é de 0,10% da área de concreto (1,20 cm²/m), conforme tabelas 17.3 e 19.1 da norma NBR 6118/2014. Para esta situação foi adotada uma tela soldada Q138 (1,38 cm²/m). Vale observar que para atender aos critérios estruturais, as barras das telas metálicas CA-60 devem ser nervuradas.

3.5.3 Verificação do Colapso progressivo

Para estruturas de laje (como o caso do paramento em solo grampeado), a norma NBR 6118/2014 recomenda a verificação da estrutura no caso de, em uma ocasião extraordinária, haver a falha de um dos elementos de suporte (caso haja uma falha de um grampo na estrutura). Com a falha de um dos grampos, o paramento de solo grampeado pode atingir seu limite estrutural (por flexão ou punção), ocorrendo uma sequência de falhas sucessivas que levariam à ruptura generalizada da estrutura.

Assim, para esta verificação fez-se o seguinte passo a passo:

- 1) Removeu-se um grampo qualquer da estrutura e, com este grampo a menos, a estrutura foi recalculada (foram recalculadas as reações nas cabeças dos grampos e foram recalculados os momentos fletores no paramento);
- 2) Verificou-se novamente o paramento para a punção e flexão (já considerando o grampo removido);
- 3) Caso seja verificada ruptura por flexão ou punção (já considerando o grampo removido), torna-se necessário ou prever uma armadura contra o colapso progressivo (conforme NBR 6118/2014) ou, então, aumentar a armação do paramento para que, com o grampo faltante, não haja ruptura por flexão ou punção. Em todos os casos de análise do paramento após a remoção de um dos grampos, não foram considerados fatores redutores de resistências para o aço ($\gamma_s = 1$), uma vez que se trata de uma situação extraordinária. Para o concreto, entretanto, mesmo nas verificações de colapso, foi considerado o fator redutor de resistências ($\gamma_c = 1,4$), uma vez que este material tem menor grau de controle em relação ao aço;
- 4) Caso não seja verificada ruptura por flexão ou punção (já considerando o grampo removido), não é necessário ajustar a armação do

paramento e a estrutura está verificada contra o colapso progressivo.

Na Figura 4 mostram-se os valores críticos de momento fletor (negativo e positivo) obtidos para essa situação crítica, considerando a falha de um grampo

Figura 4: Diagrama de momentos fletores para o trecho crítico do paramento.

Os momentos máximos mostrados na Figura têm unidade de kN.m e são referentes às barras mostrada na Figura, de forma que precisam ser divididos pela largura das barras (0,25 m) para que tenhamos os momentos críticos em kN.m/m.

Assim, os momentos de cálculo são, já considerando arredondamento:

$$M_{máx}^- = \frac{3,40 \text{ kN.m}}{0,25 \text{ m}} = 13,60 \text{ kN.m/m}$$

$$M_{máx}^+ = \frac{1,10 \text{ kN.m}}{0,25 \text{ m}} = 4,40 \text{ kN.m/m}$$

Assim, foram calculadas as áreas de aço. Nesta situação, por ser um evento excepcional, foi considerado $\gamma_s=1$.

Conclui-se que, para os momentos negativos, apenas com a tela Q246 na face interna (do solo) do paramento, a estrutura entrará em colapso progressivo no caso excepcional de falha de um grampo. Sendo assim, foi proposta uma tela contínua Q246 e uma tela de reforço Q138 com dimensões de 0,50 m x 0,50 m, posicionada no centro dos grampos. Para o combate aos momentos positivos, foi mantida a recomendação de uma tela Q138.

3.5.4 Detalhe dos grampos e armaduras

Para facilidade de montagem das armaduras e melhor condição de ancoragem de apoio, adotou-se na cabeça do grampo o sistema de 4 barras de menor diâmetro ($\varnothing 12,5 \text{ mm}$) soldadas à barra do grampo ($\varnothing 20 \text{ mm}$).

Essas barras de ancoragem são dobradas após a execução dos grampos e colocação das telas metálicas, conforme ilustrado na Figura 5.

Figura 5: Detalhe do grampo.

3.5.5 Verificação da Punção

A verificação da punção foi feita seguindo as orientações do item 19.5.2.5 da NBR 6118/2014. A força de punção utilizada para o cálculo não foi a carga máxima na cabeça dos grampos (T_0 - *Plate Capacity*) considerada nas análises de estabilidade (*Plate Capacity* crítico = 40 kN), mas sim a força de punção obtida nos grampos após a remoção de um grampo da malha estudada (conforme verificação de colapso progressivo apresentada no item anterior).

Isto foi feito, pois, mesmo prevendo armadura específica de reforço para o colapso progressivo, a estrutura precisa resistir à punção na condição extraordinária em que um dos grampos é eliminado.

A força de punção crítica (força que chega na cabeça do grampo) obtida após a remoção de um dos grampos da malha foi de 59 kN.

A área resistente à punção considerada foi a referente ao espaço interno definido pelo anel de distribuição de tensões, que circunda as quatro barras de ancoragem, como mostrado na Figura 6.

Figura 6: Contorno C e contorno crítico C'.

Verificação da tensão resistente de compressão diagonal do concreto na superfície crítica C:

$$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd2} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot f_{cd} \quad (2)$$

$$\alpha_v = 1 - \frac{f_{ck}}{250} \quad (3)$$

$$t_{Sd} = \frac{F_{sd}}{u \cdot d} \quad (4)$$

Onde:

d: Altura útil da laje ao longo do contorno crítico C';

u: perímetro do contorno crítico C';

F_{sd} : Reação concentrada de cálculo;

Tensão resistente na superfície crítica C' em elementos estruturais ou trechos sem armadura de punção:

$$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1} = 0,27 \cdot \alpha_v \cdot F_{cd} \quad (5)$$

$$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1} = 0,13 \cdot \left(1 + \sqrt{\frac{20}{d}}\right) \cdot (100 \cdot \rho \cdot F_{ck})^{\frac{1}{3}} \quad (6)$$

Onde:

d: Altura útil da laje ao longo do contorno crítico C;

ρ : taxa geométrica de armadura de flexão aderente;

A Tabela 1 mostra um resumo desses cálculos.

3.5.6 Verificação do Estado Limite de Serviço – ELS

Para a verificação ao estado limite de serviço, ELS, foi verificada a abertura de fissuras conforme norma NBR 6118/2014.

Conforme Tabela a seguir, a favor da segurança, foi utilizado o momento referente ao ELU, porém considerando $\gamma_s = 1$. Com essa consideração, a abertura de fissuras foi estimada em 0,16 mm, inferior ao valor limite de norma (0,30 mm), de forma que a situação é adequada.

3.5.7 Ancoragem das armaduras na cabeça do grampo

Para finalizar o dimensionamento, é necessário também garantir a ancoragem da barra de aço utilizada na armação do grampo.

No item 8.2.5 da NBR 6118/2014, podem-se definir os valores da resistência à tração direta média e característica por meio das seguintes expressões:

$$f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{\frac{2}{3}} \quad (7)$$

$$f_{ctk,inf} = 0,70 \cdot f_{ctm} \quad (8)$$

No item 9.2.3.1 da NBR6118/2014 pode-se calcular a resistência de aderência de cálculo entre a armadura passiva e o concreto pela seguinte expressão:

$$f_{bd} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \frac{f_{ctk}}{\gamma_c} \quad (9)$$

Por fim, no item 9.4.2.4 da NBR6118/2014 é possível calcular o comprimento de ancoragem necessário, por meio da expressão abaixo:

$$l_b = \frac{\phi}{4} \cdot \frac{f_{yd}}{f_{bd}} \quad (10)$$

Tabela 1: Verificações à punção.

Cálculo geral - espessura de 12 cm, plate capacity de 40 kN, garatéia com 4 barras de 12,5 mm			
NBR-6118			
19.5.3.1 - Verificação da tensão resistente de compressão diagonal do concreto na superfície crítica C			
$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd2} = 0,27\alpha_v f_{cd}$			
FSd	59	kN	Força ou reação concentrada de cálculo
u (C')	128,00	cm	Perímetro do contorno C' ("quadrado" com bordas arredondadas para a garatéia)
u0 (C)	23,00	cm	Perímetro do contorno C
h	12	cm	Espessura do paramento
Cobrimento	3,5	cm	
d	8,5	cm	Altura útil da laje (paramento)
fck	30	MPa	
α_v	0,88		$\alpha_v = (1 - f_{ck}/250)$, com f_{ck} em megapascal;
γ_c	1,4		
fcd	21,4	MPa	
tSd (u0)	0,05	kN/cm ²	Tensão de cisalhamento solicitante de cálculo
tSd (u0)	0,54	MPa	Tensão de cisalhamento solicitante de cálculo
tRd2	5,09	MPa	Tensão de cisalhamento resistente de cálculo-limite para verificação da compressão diagonal do concreto na ligação laje-pilar
Passa?	Sim		
19.5.3.2 - Tensão resistente na superfície crítica C' em elementos estruturais ou trechos sem armadura de punção			
$\tau_{Sd} \leq \tau_{Rd1} = 0,13(1 + \sqrt{20/d})(100\rho f_{ck})^{1/3} + 0,10\sigma_{cp}$			
As total	5,22	cm ² /m	Considerando tela(m negativo) Q246 + Q138 e tela (m positivo) Q138
bw	8,50	cm	
r	61,41%		Taxa geométrica de armadura de flexão aderente
tSd (u)	0,05	kN/cm ²	Tensão de cisalhamento solicitante de cálculo
tSd (u)	0,54	MPa	Tensão de cisalhamento solicitante de cálculo
tRd1	4,04	MPa	Tensão de cisalhamento resistente de cálculo-limite, para que uma laje possa prescindir de armadura transversal para resistir à força cortante
Passa?	Sim		

Tabela 2: Verificações quanto à fissuração.

Ver. Fissuração - CD21	
Cálculo da tensão os atuante no estágio II	
Mfreq (kN.m/m)	9,20
h - Espessura do paramento (m)	0,12
c - Cobrimento (m)	0,035
d - Distância entre CG da armadura e extremo da laje/paramento (m)	0,085
As - Área de aço (cm ² /m)	3,84
As - Área de aço (m ² /m)	0,000384
σ_s - Tensão de serviço na armadura (kPa)	352.328,43
σ_s - Tensão de serviço na armadura (MPa)	352,33
Cálculo das aberturas de fissura wk1 e wk2	
Fck (MPa)	30
Esi - Módulo de elasticidade do aço - (GPa)	210,00
Esi - Módulo de elasticidade do aço - (MPa)	210.000,00
fctm - Resistência média à tração do concreto (MPa)	2,90
Área representativa de uma barra (mm ²)	44,27
Área representativa de uma barra (cm ²)	0,44
Diâmetro representativo (mm)	7,51
Área crítica (cm ²)	91,30
ρ - Taxa de armação	0,48%
η_1 - Coeficiente de conformação superficial da armadura	2,25
wk1 - Valor 1 da abertura característica de fissuras (m)	0,00016
wk1 - Valor 1 da abertura característica de fissuras (mm)	0,16
wk2 - Valor 2 da abertura característica de fissuras (m)	0,00039
wk2 - Valor 2 da abertura característica de fissuras (mm)	0,39
Wk a ser comparado com limite de abertura de fissuras (mm)	0,16
Limite de abertura de fissuras (mm)	0,30

Tipo de concreto estrutural	Classe de agressividade ambiental (CAA) e tipo de protensão	Exigências relativas à fissuração	Combinação de ações em serviço a utilizar
Concreto simples	CAA I a CAA IV	Não há	-
Concreto armado	CAA I	ELS-W $w_k \leq 0,4$ mm	Combinação frequente
	CAA II e CAA III	ELS-W $w_k \leq 0,3$ mm	
	CAA IV	ELS-W $w_k \leq 0,2$ mm	

b) Cálculo aproximado

É feito adotando-se $z = 0,80d$ (Figura 14.4):

$$\sigma_s = \frac{M_{d,freq}}{0,80 \cdot d \cdot A_s}$$

Figura 17.3 – Concreto de envolvimento da armadura

Tabela 8.3 – Valor do coeficiente de aderência η_1

Tipo de superfície	η_1
Lisa	1,0
Entalhada	1,4
Nervurada	2,25

A tensão atuante no aço neste caso é muito menor do que a tensão de escoamento do aço. Sendo assim, foi calculada a área de aço necessária para resistir a essa tensão atuante.

$$A_{S_{Efeito}} = \frac{(\phi - esp)^2}{4} \pi \quad (11)$$

$$A_{S_{Calculado}} = \frac{PC_{por\ barra}}{f_{yd}} \quad (12)$$

$$l_{b,nec} = \alpha \cdot l_b \cdot \frac{A_{s\ calc}}{A_{s\ efet}} \geq l_{b,min} \quad (13)$$

$$l_{b,min} \geq \begin{cases} 0,30 \cdot l_b \\ 10 \cdot \phi \\ 100\ mm \end{cases} \quad (14)$$

A verificação foi feita seguindo as orientações do Item 8.2.5 da NBR 6118/2014.

Para facilidade executiva, considerou-se manter reta a armação principal (CA-50 Ø20 mm) e efetuar a ancoragem através da inserção de 4 barras CA-50 Ø12,5 mm, pois estas barras de menor diâmetro poderão ser mais facilmente dobradas em campo após a instalação das telas metálicas. Portanto, a verificação da ancoragem foi efetuada para estas barras CA-50 Ø12,5 mm. A ligação entre as barras de 12,5 mm e a barra principal de 20 mm deverá ser obrigatoriamente feita por soldagem, conforme indica a Figura.

Tabela 3: Coeficientes de aderência.

Barra lisa	η1	1,00
Barra nervurada	η1	2,25
Barra entalhada	η1	1,40
Zona de má aderência	η2	0,70
Zona de boa aderência	η2	1,00
Ø menor que 32mm	η3	1,00
Ø maior/igual que 32mm	η3	

O comprimento de ancoragem mínimo necessário é de 14,8 cm para cada barra CA-50 Ø12,5 mm, conforme planilha de cálculo mostrada na Tabela 4. O detalhe proposto na Figura 7 atende esse comprimento, sendo que há 9 cm de ancoragem no paramento antes da curva mais 12 cm de ancoragem após a curva (totalizando 21 cm ≥ 14,8 cm).

Tabela 4: Verificação da ancoragem do grampo à placa do paramento.

Classe de agressividade	III	
fck	30	MPa
fctm	2,90	MPa
fctk,inf	2,03	MPa
η1	2,25	
η2	1,00	
η3	1,00	
γc	1,40	
fctd	1,45	MPa
fbd	3,26	MPa
fyk	500	MPa
gs	1,15	
fyd	434,78	MPa
Plate Capacity	58,94	kN
γf	1,50	
Plate Capacity majorado	88,41	kN
Quantidade de barras	4	
Plate Capacity por barra	22,10	kN
Plate Capacity por barra	0,02	MN
Diâmetro da barra	1,25	cm
Espessura de sacrifício	0,06	cm
Diâmetro da barra - corrosão	1,13	cm
Área da barra adotada	1,00	cm²
lb	41,70	cm
α	0,70	Barra com gancho
As, efetivo (área da barra)	1,00	cm²
As, calculado (PC/fyd)	5,08E-05	m²
As, calculado (PC/fyd)	0,51	cm²
lb, necessário	14,80	cm
lb, mín 1 = 0,3*lb	12,51	cm
lb, mín 2 = 10*diâmetro da barra	12,50	cm
lb, mín 3 = 100 mm	10,00	cm
lb, mín	12,51	cm
lb adotado	14,80	cm

Figura 7: Detalhe da ancoragem do grampo à placa do paramento.

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho apresenta um caso de verificação estrutural do paramento de concreto projetado armado com função estrutural, que atende aos requisitos na norma ABNT NBR 6118/2014, conforme é exigido no item 9.3 da norma ABNT NBR 16920-2/2021.

Este trabalho não abrange paramentos reforçados com fibras de aço ou poliméricas, que no caso de

serem adotadas e o paramento tiver função estrutural, devem atender à norma ABNT NBR 16935/2021.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Armer, G.S.T. (1968) correspondence, *Concrete*, v. 2, August 1968, p.319-320

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2021). NBR 16920-2. Muros e taludes em solos reforçados – Parte 2: Solos grampeados. Rio de Janeiro.

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2014). *NBR 6118. Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento*. Rio de Janeiro.

Clouterre (1991). Recommendations CLOUTERRE 1991 - Soil Nailing Recommendations 1991, English Translation, Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, Paris, France.

Schlosser, M et al (1991) Project Clouterre: French National Research (Recommendations Couterre for the English version; ISBN 2-85978-170-6).

Wood, R.H. (1968) 'The reinforcement of slabs in accordance with a predetermined field of moments', *Concrete*, v. 2, February 1968, p.69-76

Solo Grampeado – Detalhes executivos e evolução da execução desde 2003

Souza, George J. T.
Solotrat Engenharia Geotécnica, georgeteles@solotrat.com.br

Brendolan, Ricardo
Solotrat Engenharia Geotécnica, ricardo@solotrat.com.br

Moura, Sheila H.
Solotrat Engenharia Geotécnica, sheila@solotrat.com.br

Resumo: Este trabalho descreve a evolução da execução de contenções em Solo Grampeado nas últimas décadas. Aqui apresentamos a experiência adquirida nos últimos trinta e dois anos, os cuidados executivos desde o alinhamento da parede ao seu acabamento, passando pela execução dos grampos injetados e pela instrumentação e drenagem. Tudo isto consoante com o projeto contratado pelo nosso cliente. Realçamos os detalhes de confecção da mistura do concreto e sua aplicação, assim como o acompanhamento da execução com relação estreita com o projetista e a necessidade de adaptações e cuidados ao projeto.

Palavras chaves: Solo Grampeado, Grampo, Contenção

Abstract: This paper describes the evolution of Soil Nailing execution in the past decades. Here we present the accrued experience over the last thirty-two years, the craftsmanship throughout wall alignment until its finishings, including grouting injection, instrumentation, and drainage, according to the client's design. We emphasize the concrete mixture, its application details, and the execution monitoring with the designer and needed adaptations.

Keywords: Soil Nailing, Anchor bolt, Contention

1 APRESENTAÇÃO

Por definição Solo Grampeado é a melhoria das características geomecânicas do solo através da introdução de elementos resistentes a tração. No nosso entendimento, Solo Grampeado é uma técnica de melhoria de solos que permite a estabilização de taludes por meio da perfuração e instalação de grampos injetados e reinjetados com calda de cimento sob pressão. O maciço se torna um grande muro de gravidade, melhorado pela introdução dos grampos e principalmente pelas injeções de calda de cimento sob pressão, tornando o solo a ser contido, em um maciço autoportante.

Esse artigo tem como objetivo divulgar e colocar em discussão algumas particularidades executivas e experiências acumuladas pelos autores na execução de cerca de 600.000 m² de contenção (4,5 milhões de metros de grampos injetados) nos últimos 32 anos.

2 CARACTERÍSTICAS DE EXECUÇÃO

Os conceitos e condicionantes de projeto mudam de acordo com a “escola” do projetista. Cada um tem seus conceitos e convicções e os usa na hora de idealizar a contenção. Os projetos que executamos são mais ou menos padronizados por Escritório de Cálculo.

Observa-se que as características de dimensionamento e execução de uma contenção na metodologia de Solo Grampeado foram evoluindo com o passar dos anos.

O recente lançamento da Norma Brasileira ABNT NBR 16920-2/2021 Muros e taludes em solos reforçados – Parte 2: Solos Grampeados, veio a contribuir muito para a padronização dos processos de cálculo e execução da metodologia, mas entendemos que ainda existe uma enorme lacuna a ser preenchida. Tais características, que basicamente são definidas durante a concepção dos projetos

executivos, ficam à mercê dos consultores, seus conceitos e convicções. A enorme diversidade geotécnica dos solos brasileiros é com certeza outra característica que agrega enorme dificuldade em se definir um procedimento de cálculo numérico que traga mais padronização aos dimensionamentos.

Considerando tais incertezas e que a geotecnia é uma ciência muito mais perceptiva do que exata, que interage diretamente com fenômenos e materiais da natureza, os critérios adotados pelos consultores variam de forma muito diversificada.

3 DIVERSIDADE NOS PROJETOS EXECUTIVOS

3.1 Diâmetro da armação

A armação é o elemento estrutural que compõe o grampo. Sua função principal é contribuir na resistência ao esforço a tração atuante do maciço. Em geral são utilizados como armação do grampo barras de aço.

Ao longo dos últimos anos de execução da metodologia, nós nos deparamos com uma enorme diversidade nos diâmetros e qualidades das barras de aço especificadas como armação dos grampos.

Assim como já foram executadas obras onde a armação dimensionada foi composta por barra de aço CA-50 Ø12,5 mm, também já foram executadas obras onde a armação utilizada foi composta por barra rosca, tipo tirante permanente, de até Ø32 mm. As barras de aço CA-50 são elementos comerciais e agregam um menor custo a solução, porque são materiais mais comuns, de fácil manuseio e de fácil acesso ao cliente. As barras rosca normalmente são elementos compostos de aços especiais, que possuem maior capacidade de carga.

Estas barras propiciam uma melhor qualidade para o grampo, mas ao mesmo tempo agregam custo a solução pois, além de mais caras que o CA-50, obrigatoriamente vem acompanhada da utilização de

placa e porca como elemento de ancoragem da cabeça do grampo.

Historicamente, quando os autores iniciaram a execução das primeiras obras em Solo Grampeado, as armações eram dimensionadas com a utilização de barras de aço CA-50 Ø20,0 mm. Existe uma grande dificuldade de manuseio das barras com diâmetros maiores como Ø25 mm e Ø32 mm. Com o passar dos anos notamos uma leve mudança, e hoje as obras por nós executadas, em sua grande maioria, são dimensionadas com a utilização de barras de Aço CA-50 Ø16,0 mm.

3.2 Cabeça do grampo - dobra, placa e porca ou garatêia

Outra divergência constante nos projetos é a forma de “ancoragem” do grampo junto ao paramento. Isso se dá pela cabeça do grampo.

A experiência dos autores mostra que a dobra é a forma mais utilizada pelos consultores em seus projetos. Ela se dá através de uma dobra de aproximadamente 90 graus, em forma de “L”, na extremidade superior da barra principal. Usualmente o comprimento do trecho dobrado tem de 20 a 50 cm.

Alguns projetos trazem a ancoragem com placa e porca, embutida ou não no paramento. Como dito, essa solução obriga a utilização de barra rosca como armação do grampo. Outros projetos trazem a utilização de garatêia, que é um elemento independente, de diversos formatos, anexo à armação principal através de amarração e transpasse e/ou soldas.

Os autores entendem que, do ponto de vista executivo, a dobra é a melhor condição, pois possibilita a compra do material já dobrado, o que agiliza o preparo e instalação, trazendo mais produtividade e otimizando custos. A Figura 1 apresenta os três tipos de cabeça de grampo discutidos (a) dobra, (b) placa e (c) garatêia.

Figura 1: Tipos de cabeça do grampo

3.3 Proteção anticorrosiva

Segundo a norma brasileira, a proteção contra corrosão da armação deve assegurar o desempenho do grampo ao longo da sua vida útil a partir da data de instalação, sendo:

- Até dois anos para grampos provisórios;
- Assegurar a vida útil igual ou superior a prescrita em projeto para os grampos permanentes;

Entende-se que uma bainha bem executada (preenchimento do furo com calda de cimento) é a primeira medida anticorrosiva do grampo, mas a pintura da armadura com tintas anticorrosivas especiais sempre foi utilizada ao longo dos anos como medida adicional, inclusive considerada obrigatória até certa época.

Com a publicação da NBR 16920-2/2021 as proteções adicionais ganharam destaque, mas foram definidas como obrigatórias somente para a execução de grampos definitivos.

Hoje existem 3 métodos normativos como forma de controle anticorrosivo adicional, são eles:

- Redução de diâmetro útil ou espessura de sacrifício;
- Pintura industrial;
- Galvanização por imersão a quente;

3.4 Espessura do concreto

Observa-se que usualmente a espessura do concreto projetado varia de 0,07 a 0,25 m. Esse parâmetro é definido em projeto executivo, de acordo com o empuxo atuante devido a variação da altura da contenção e condições geotécnicas do solo a ser contido.

O paramento em concreto projetado ser mais delgado ou mais espesso normalmente tem ligação direta as premissas de dimensionamento de projeto:

Delgado: Os paramentos delgados são os que contemplam espessuras de até 10 cm. Percebe-se que estes são mais utilizados quando o projeto tende a um conceito mais próximo do tratamento de consolidação do maciço, a fim de “transformá-lo” em um grande muro de peso, onde os grampos normalmente apresentam uma malha mais densa e o paramento teoricamente não apresenta contribuição na estabilidade global da contenção.

Espesso: Entendemos como paramentos espessos os que superam espessuras de 10 cm. Eles são mais utilizados quando o projeto tende a um conceito mais próximo do dimensionamento de uma cortina atirantada, onde os grampos normalmente apresentam uma malha mais espaçada, com uma maior carga de trabalho e o paramento teoricamente apresenta contribuição estrutural na estabilidade global da contenção.

Figura 2: Controle da espessura do concreto projetado

3.5 Armação do paramento: Tela e/ou fibras

Assim como a espessura, a armação do paramento varia entre a utilização de armação com telas metálicas e/ou fibras e suas respectivas taxas de aplicação. Esse parâmetro também é definido em projeto executivo, de acordo com o empuxo atuante devido a variação da altura da contenção e condições geotécnicas do solo a ser contido.

Normalmente as telas são mais utilizadas quando o paramento de concreto é espesso (Figura 3), enquanto a utilização de fibras é mais usual em paramentos delgados (Figura 4).

A utilização de fibra sintética de polipropileno como elemento de armação é cada vez mais usual, trazendo competitividade comercial no que diz respeito a prazo e custos.

Figura 3: Concreto projetado armado com tela metálica

Figura 4: Concreto projetado armado com fibras

Entendemos que a utilização de fibra é uma tendência cada vez maior devido as vantagens que agrega a solução e a obra:

- A utilização de fibras possibilita que o concreto projetado se ajuste ao corte realizado no talude, acompanhando as superfícies irregulares.
- As fibras agem homogeneamente, no combate às tensões de tração desde o início da cura;
- A utilização de fibras de polipropileno elimina a preocupação com corrosão da armação que vem junto com possíveis problemas com lixiviação e carbonatação do concreto;
- Otimização da equipe envolvida, em comparação com equipe necessária para preparo e instalação de tela metálica;
- A presença das fibras produz concreto extremamente tenaz com baixa permeabilidade. A Figura 5 apresenta a tenacidade do concreto projetado com fibras, tela e sem armação.

Figura 5: Tenacidade do concreto projetado

3.6 Solo grampeado verde

Uma evolução da técnica de solo grampeado a ser destacada é o chamado Solo Grampeado Verde.

A metodologia executiva da contenção segue as mesmas diretrizes. Normalmente de forma descendente, seguindo a escavação, execução dos grampos sub-horizontais e aplicação de paramento verde. Este pode ser através de aplicação de placas de grama, semeadura manual, hidrossemeadura, ou de telas reforçadas providas de geomantas e/ou geocompostos que propiciam a germinação de vegetação. Esta solução está limitada a taludes com inclinação de até 60°.

Figura 6: Solo grampeado verde, com grama em placa

Figura 7 – Solo grampeado verde com tela reforçada

3.7 Grampeamento em rocha

O solo grampeado é utilizado em maciços que apresentam uma formação rochosa alterada ou fraturada. Muito aplicado em cortes na construção de estradas, tem função primordial de proteção contra quedas de blocos de rochas e combater instabilidades localizadas. Essas instabilidades normalmente ocorrem devido às fraturas presentes no maciço que tendem a criar fragilidades locais e possibilitam a ocorrência de eventuais deslocamentos.

Os grampos tendem a ser mais curtos e o revestimento superficial é realizado através de malhas reforçadas de alta resistência, que ancoradas aos grampos, por placa e porca, tem a função de evitar movimentações de fragmentos rochosos.

Uma característica importante desse tipo de obra é a diversidade na direção, angulação e malha dos grampos. Por se tratar de taludes com diversas fraturas localizadas, o sentido da perfuração deve ser preferencialmente perpendicular a fratura, sendo avaliada e definida *in loco*, ao longo da execução, afim de sempre garantir o devido grampeamento do maciço e travamento dos blocos de rocha. Uma perfuração mal locada pode auxiliar no deslocamento de determinado trecho, ao invés de garantir sua estabilização.

As Figuras a seguir ilustram diferentes condições e exemplos de obras de solo grampeado em maciços rochosos executadas pelos autores.

Figura 8: Solo grampeado em rocha, Santana do Paraíso, MG

Figura 9: Solo grampeado em rocha, Santana do Paraíso, MG

Figura 10: Solo grampeado em rocha, Cajamar, SP

4 EVOLUÇÃO DA EXECUÇÃO DE SOLO GRAMPEADO

Os autores se especializaram na execução de contenções em Solo Grampeado e procuram ao longo dos anos aperfeiçoar a execução destas contenções.

Os assuntos pertinentes são discutidos com os projetistas e as soluções são implementadas nas obras

4.1 Altura e inclinação

As alturas das contenções projetadas em solo grampeado estão atingindo os 20 metros a prumo, em algumas regiões. A confiança dos projetistas na execução da solução faz com que os arrimos estejam sendo projetados cada vez com maiores alturas.

Figura 11: Arrimo com 13 metros de altura

Figura 12: Arrimo com até 17 metros de altura, São Paulo, SP

Com o aumento constante das alturas de arrimo, a importância de uma execução cada vez mais padronizada, cuidadosa e detalhista é essencial. Há um grande desafio em minimizar deformações e deixar o paramento sempre vertical e sem “barrigas” longitudinalmente. As equipes de produção montam e conferem os gabaritos na obra, para garantir o alinhamento das paredes, antes de qualquer perfuração ser executada.

Figura 13: Arrimo com até 15 metros de altura, Nova Iguaçu, RJ

4.2 Curvas e deflexões

A metodologia executiva do solo grampeado se mostra cada vez mais versátil e adaptável. A solução

permite que a contenção se ajuste a necessidade do projeto arquitetônico, sendo possível executar a contenção em curvas, rampas de acesso, fazer recuos, inflexões e deflexões.

Figura 14: Obra executada em condomínio residencial, Guarapari, ES

Figura 15: Obra executada para área de lazer em condomínio residencial, 2021, Caieiras, SP

Figura 16: Obra executada para área de lazer em condomínio residencial, 2021, Caieiras, SP

Figura 17: Obra executada em condomínio industrial, 2016, Jandira, SP

4.3 Grampo vertical

A introdução nos projetos do grampo vertical, na mesma malha dos grampos sub-horizontais, foi um aperfeiçoamento que trouxe melhorias relevantes. O grampo vertical injetado da mesma maneira do sub-horizontais, pré comprime, a face da contenção a ser escavada com a injeção sob pressão, diminuindo o relaxamento do talude na escavação do nicho e consequentemente reduz as deformações da contenção em geral.

Além da segurança na execução e redução das deformações, os grampos verticais atuam exatamente na região onde subentende-se que os grampos sub-horizontais se mostram mais frágeis, pois devido à proximidade da face, as reinjeções nesse trecho tendem a vazar pela boca, ou seja, escoam pelo contato bainha-solo e não tratam com a mesma efetividade o maciço.

Figura 18: Linha de grampos verticais

Figura 19: Detalhe do grampo vertical

Figura 20: Corte esquemático do solo grampeado com grampos verticais

4.4 Resistência do concreto e aditivos

A utilização de aditivos para concreto melhora sua resistência, durabilidade e impermeabilidade. Estamos utilizando aditivo plastificante diluído na água do concreto projetado via seca, aditivos poliméricos em pó na mistura e aditivos aceleradores de pega quando existe muita água no terreno. Com estes aditivos consegue-se reduzir o fator água/cimento e melhorar a resistência final do concreto assim como sua impermeabilidade.

O uso de aditivos cristalizantes na mistura do concreto melhora o efeito de “parede molhada” no paramento da contenção.

Os autores preferem trabalhar com a produção do concreto *in loco*, devido aos pequenos volumes que são produzidos por etapa, sem ficar dependente da logística de concreteira.

A qualidade e resistência do concreto projetado são diretamente proporcionais à qualidade dos agregados e aditivos fornecidos na obra.

4.5 Uso de fibras e telas como armação do concreto projetado

A utilização de fibras, sejam elas metálicas ou de polipropileno, e telas metálicas obedecem ao ditame do projetista. É possível executar obras com a mesma proficiência com as duas alternativas. É evidente que a execução somente com fibras é mais produtiva. As telas metálicas necessitam de cuidado nos transpasses e posicionamento, objetivando garantir o recobrimento de projeto.

Algumas das vantagens das fibras são:

- Mitigar a formação de trincas e fissuras causadas pela retração plástica;
- Atuar contra impactos;
- Perspicácia contra abrasão;
- Redução da permeabilidade do concreto.
- Prevenção do fenômeno de sombra, que não fiquem vazios entre o solo na projeção do concreto;
- Preenchimento de irregularidades.

4.6 Barra longitudinal

A utilização de uma barra longitudinal ligando as cabeças dos grampos é uma inovação seguida por alguns projetistas.

A barra cria uma viga longitudinal que propicia a distribuição de cargas que eventualmente possam vir a chegar na cabeça dos grampos, além de ajudar na fixação, armação e enrijecimento local do paramento de concreto.

Figura 21: Barra longitudinal instalada

4.7 Execução de paredes em terrenos com camada de turfa ou argila orgânica

Os autores têm executado algumas obras especiais em que é necessário instalar a contenção em meio a camada de turfa. Neste caso as sondagens já identificam a camada de argila mole e o projetista toma as providências, projetando aquela camada de

maneira mais detalhada, e as obras tomam os cuidados executivos necessários.

A drenagem na camada superior a essa argila é sempre mais detalhada.

Normalmente as obras em solo mole apresentam características e cuidados diferenciados. A abertura de nichos pequenos, muitas vezes grampo a grampo, e a execução de reinjeção dos grampos nesse tipo de material é indispensável. São obras onde os parâmetros convencionais de consumo precisam ser revistos, pois os deslocamentos de solo durante as escavações tendem a acontecer com mais frequência e os volumes de injeção de calda tendem a ser maiores que os encontrados em obras de solo comum.

Figura 22: Detalhe da camada de turfa

Figura 23: Abertura de nichos em argila orgânica

Figura 24: Execução de solo grampeado em argila orgânica

4.8 Detalhes da drenagem

Diversos tipos de drenagem são contemplados nos projetos. Existe a drenagem de paramento, especificada em quase todos os projetos com o uso de fita no contato solo-concreto. Os barbacãs também são utilizados para drenagem de surgências de água durante a execução da obra.

O Dreno Horizontal Profundo (DHP), localizado a cerca de 1,5 a 2,0 m da superfície, pode servir para drenar eventuais vazamentos de redes de utilidades mais próximas a superfície.

Figura 25: Drenagem do paramento com (a) Fita geodreno e (b) barbacã

Figura 26: Barbacãs

Figura 27: Drenagem horizontal profunda (DHP)

Figura 28: DHP funcionando

4.9 Recuperação de paramentos com sacaria de solo cimento

A recuperação de trechos desmoronados ou escavados além do limite pode ser feita com sacaria de solo-cimento. Somadas a execução de grampos verticais, que neste caso atuam como microestacas injetadas, e grampos sub-horizontais a execução normalmente ocorre de forma ascendente.

A sacaria de solo-cimento fica com aproximadamente 50 cm de espessura, atuando como uma parede montada sobre os grampos verticais, e o espaço vazio restante entre o solo “natural” e o saco é recomposto com uma mistura de solo-cimento compactada manualmente. A recomposição avança de baixo para cima conforme os sacos são “empilhados”. A espessura limite para preenchimento do saco de solo-cimento não pode ultrapassar os 10 cm, e estes devem ser intertravados conforme são empilhados.

A execução do grampo sub-horizontal pode ocorrer de duas formas:

- Ao atingir a cota de execução dos grampos, deixa-se um tubo de espera entre os sacos, posicionado conforme projeto executivo, e se dá continuidade à recomposição e através dos tubos se executa a perfuração e instalação dos grampos; ou
- Ao atingir a cota de execução dos grampos, se executa a perfuração e instalação dos mesmos e, após a execução, se dá continuidade à recomposição até que atinja a próxima linha de grampos.

Figura 29: Sacaria com solo cimento, Guarujá, SP

Figura 30: Sacaria com solo cimento, Barueri, SP

É aconselhável que a recomposição avance juntamente com a linha de grampos e que estes estejam instalados e injetados.

Figura 31: Recomposição com sacaria de solo cimento, 2023, Campinas, SP

4.10 Evolução da maneira de injetar os grampos com setorização;

Ao longo das últimas décadas os autores desenvolveram a prática de injetar os grampos através de injeção setorizada, com as mangueiras de injeção colocadas em uma posição fixa e distribuída ao longo do furo.

Quanto maior o comprimento do grampo mais mangueiras de injeção são necessárias. Este procedimento assegura que o grampo é injetado ao longo de todo seu comprimento.

Figura 32: Injeção setorizada dos grampos

Figura 33: Mangueiras para injeção setorizada do grampo

Figura 34: Resultado da injeção setorizada em grampo executado em campo de prova

Figura 35: Lâmina de injeção de calda de cimento

Figura 36: Escavação após injeção do grampo

4.11 Métodos de perfuração

As perfurações em solo em geral são feitas com máquinas leves e manuais usando tricônes e água como fluido de perfuração. Para os trechos onde existem afloramentos de rocha são utilizadas perforatrizes mais pesadas e martelos de fundo, ou Down-The-Hole (DTH).

Os chumbadores têm usualmente inclinação sub-horizontal variando de 5° a 30° com diâmetro de perfuração de 75 mm a 100 mm.

A escolha do método de perfuração deve ser tal que a cavidade perfurada permaneça estável até que a injeção esteja concluída. Caso se utilize lamas estabilizantes, deve-se assegurar que não haja prejuízo do atrito lateral no contato solo-grampo. Normalmente a lavagem da cavidade com calda de cimento atinge este objetivo. Recomenda-se nestes casos maior frequência dos ensaios de arrancamento.

Figura 37: Perfuração em material heterogêneo solo/rocha

Figura 38: Perfuração em material heterogêneo solo/rocha

Figura 39: Perfuração em solo comum

Figura 40: Perfuração em solo comum

Em casos que os autores tiveram a oportunidade de efetuar o desmonte de parte da contenção, para execução de outra obra adjacente, ou ampliação dentro do mesmo terreno, foi observado que a cavidade da perfuração não fica lisa e regular, o que é ótimo para o grampo, pois melhora o atrito ao longo de sua extensão.

Figura 41: Escavação de um grampo, durante desmonte em trecho executado com solo grampeado

5 CUIDADOS EXECUTIVOS

5.1 Serviços iniciais

Antes do início das perfurações e escavações para execução do solo grampeado, alguns cuidados são necessários, a fim de reduzir a possibilidade de atingir alguma interferência. São eles:

- Confirmação das cotas dos vizinhos;
- Verificar interferências subterrâneas, como redes de água, esgoto, gás, subsolo, caixão perdido ou porão nos VIZINHOS ETC vizinhos etc.;
- Verificar possíveis pontos de infiltrações lindeiras;
- Compatibilidade de projetos;
- Planejamento de execução e escavação;
- Locação topográfica;
- Alinhamento de divisa;
- Execução de gabaritos;

5.2 Escavação em nichos

A escavação em nichos é uma praxe adotada pelos autores, independentemente do tamanho da obra, qualidade do solo, ou frentes de serviço disponíveis.

As escavações são setorizadas de forma que fiquem “damas” de terreno natural entre as aberturas de trabalho. Após a perfuração, instalação e injeção dos grampos (bainha) e primeira camada de concreto projetado (banho), no dia seguinte, as “damas” são removidas e o mesmo processo se repete no restante da linha. São efetuadas as reinjeções, instalação de

barra longitudinal, DHP e conclusão do concreto projetado. Só se dá sequência a escavação após conclusão do grampeamento da etapa anterior.

A escavação em nichos não somente protege as edificações a montante, como também diminui o relaxamento inicial do talude e consequentemente reduz as deformações da contenção em geral.

Figura 42: Escavação em nichos

5.3 Injeção setorizada

Os autores entendem que a injeção de calda de cimento sob pressão é a alma do solo grampeado e é indispensável.

Os consumos de cimento, assim como as pressões de abertura e de injeção, são controlados e anotados a cada nova injeção no boletim de execução dos grampos.

Nos últimos anos os autores introduziram a setorização das mangueiras de injeção. A injeção dos grampos, onde no início eram utilizadas mangueiras em todo o comprimento do grampo, foram setorizadas e hoje são realizadas em sequência, sem espera, observando sempre o consumo excessivo e possíveis vazamentos na bacia. Quando isso ocorre a injeção é interrompida.

5.4 Interferências subterrâneas

É frequente a ocorrência de interferências subterrâneas numa obra de Solo Grampeado. Estas interferências, quando possível, devem ser previstas e evitadas.

Existem interferências que não afetam a solução e o andamento da obra. Fundações profundas de edificações vizinhas, por exemplo, são fáceis de solucionar. Já a perfuração de uma rede pluvial pode trazer grande prejuízo e morosidade a obra, pois além do custo com perda de materiais e mão de obra, traz junto o custo de manutenção obrigatória. Algumas interferências podem exigir mudança de dimensionamento e projeto, acarretando atrasos e custos não previstos.

É importante verificar e questionar o cliente quanto as possibilidades de interferência em todas as

obras. A vistoria nas edificações, ruas e calçadas lindeiras à obra é obrigatória nas obras executadas pelos autores.

5.5 Juntas de dilatação

Juntas de dilatação são de suma importância nas contenções de solo grampeado. Os paramentos de concreto submetidos às constantes oscilações de temperatura, passam a apresentar trincas. Estas, apesar de não oferecerem risco a contenção, trazem um desconforto visual e precisam ser tratadas.

A execução de juntas verticais de dilatação auxilia na movimentação de dilatação e contração do paramento e direcionam o aparecimento das trincas de forma mais controlada.

5.6 Alinhamento do paramento

O alinhamento do paramento das obras dos autores é um motivo de orgulho.

Com equipes cada vez mais treinadas e comprometidas com a qualidade, não temos medo de dizer que as obras de Solo Grampeado que executamos estão entre as mais seguras, bonitas e bem-acabadas da metodologia.

Desde a primeira aplicação de concreto até a última, nossos colaboradores se preocupam com o alinhamento, prumo, deflexões e curvas de forma que o acabamento final do paramento, seja ele chapiscado, sarrafeado ou desempenado sejam perfeitos.

5.7 Acabamento Superficial do Paramento

O acabamento da superfície do concreto projetado pode ser chapiscado, sarrafeado ou desempenado. O acabamento chapiscado é aquele em que o concreto não recebe nenhum tratamento e fica no seu aspecto natural de “chapiscado grosso”. O acabamento sarrafeado é aquele em que o chapiscado grosso recebe um certo tratamento com o pedreiro, sendo sarrafeado com régua, e o acabamento desempenado é aquele em que a parede além de sarrafeada, recebe uma camada de argamassa que preenche os “poros” do concreto posteriormente desempenada, deixando a superfície lisa.

Figura 43: Acabamento Desempenado e Sarrafeado

5.8 Escavação de blocos na periferia e cotas de vizinhos

As fundações de periferia do empreendimento, normalmente são definidas após a concepção do projeto de contenção e durante a sua execução.

Tem ocorrido com frequência a abertura de blocos de fundação de até 3 metros de profundidade adjacentes ao pé dos arrimos, após o término das contenções. Essas escavações podem desconfinar o solo contido atrás do paramento, causando desmoronamentos localizados que podem vir a comprometer a estabilidade local e global da contenção a montante.

Os autores entendem que é muito importante que o projeto de fundações e o projeto de contenção sejam estudados e definidos em conjunto, para que as contenções sejam dimensionadas para que avancem até a cota de apoio dos blocos de fundação de periferia, mantendo assim a estabilidade da contenção até o término da execução da fundação. Esta etapa pode ser realizada com a compatibilidade dos projetos.

Figura 44: Prolongamento da contenção para execução de bloco de fundação

Figura 45: Prolongamento da contenção para execução de bloco de fundação

5.9 Muros de divisa

O cuidado com a verificação quanto estabilidade dos muros de divisa dos vizinhos, que ficam a montante das contenções, é essencial. Muitas vezes esses muros são antigos e construídos sem nenhum tipo de fundação, o que pode trazer um enorme risco as pessoas e bens envolvidos na execução da obra.

É necessário que os executores sempre tenham em mente que é de suma importância o fornecimento de projeto executivo contemplando as interferências, reforços e cuidados excepcionais com as estruturas vizinhas da obra, residências, muros de divisa e outros, antes do início das obras de contenção.

5.10 Vigas de reforço

Quando a contenção em solo grampeado estiver locada no alinhamento de divisa com construções lindeiras, os autores sugerem que sejam executadas vigas de reforço sob o muro de divisa, transmitindo os esforços para os grampos verticais e garantindo a estabilidade da construção existente.

Figura 46: Execução de Viga de Reforço em Muro de Divisa

Figura 47: Detalhe da escavação da Viga de Reforço

6 INSTRUMENTAÇÃO

6.1 Topografia

O acompanhamento topográfico, através de pinos ou prismas instalados nos paramentos ou nas edificações lindeiras é comum. As deformações são medidas periodicamente através de aparelhos tipo estação total.

Hoje em dia já é possível realizar o acompanhamento através de sistemas de posicionamento global (do inglês Global Positioning System, GPS) e Drones. Esses aparelhos trazem uma informação mais rápida e precisa, possibilitando muitas vezes que o acompanhamento seja feito a distância.

6.2 Extensômetros múltiplos

Os Extensômetros múltiplos idealizados utilizados pelos autores, são utilizados em todas as suas obras. São uma ferramenta de difícil interpretação, precisando ser bem digeridos para melhor entendimento.

A interpretação vem com o entendimento das diversas curvas de ruptura, passando pelas barras e originando as deformações. A barra que mais apresenta deformação é a que está fora da cunha de deslizamento.

Figura 48: Extensômetros e cunhas de ruptura

Figura 49: Posicionamento do extensômetro *in loco*

Figura 50: Representação gráfica de leituras realizadas em extensômetro múltiplo

6.3 Inclinômetros

Poucos projetos pedem a utilização de inclinômetros, sendo mais comum utilizar os extensômetros múltiplos ou a topografia com estação total, porém onde utilizado, verifica-se deslocamentos horizontais mínimos.

Figura 51: Relatório inclinômetro instalado em obra com 18,5 m de altura, São Paulo, SP

Figura 52: Obra com 18,5 m de altura, monitorada através de inclinômetros instalados a montante da contenção, São Paulo, SP

6.4 Ensaios de arrancamento

Os ensaios de arrancamento são realizados conforme determinado na NBR16920-2/2021. Embora os autores tenham obtido excelentes resultados nestes ensaios, acreditamos que o solo grampeado é o resultado das injeções bem-feitas, transformando um maciço instável em autoportante, sem transferir carga para a cabeça dos grampos.

Figura 53: Montagem de ensaio de arrancamento

Figura 54: Boletim típico do ensaio de arrancamento

7 CONCLUSÕES E PROPOSTAS

Para que as obras tenham boa produtividade é imprescindível que a empresa de terraplenagem acompanhe a escavação de acordo com a solicitação da equipe de produção, inclusive promovendo a retirada de solo para o bota-fora, mantendo a obra limpa e preferencialmente com o miolo sempre uma linha de escavação abaixo da linha de grampos que está em execução. Desta forma, tanto a lama da perfuração, como água pluvial, permanece longe da face da contenção, mantendo as paredes secas.

As obras de Solo Grampeado vêm sendo cada vez mais comuns e as alturas de arrimo cada vez maiores, sendo que as empresas executoras devem, cada vez mais, aprimorar equipes buscando por treinamentos e melhorias tecnológicas, visando manter a qualidade e segurança dos empreendimentos e das vidas envolvidas nos processos.

O monitoramento e a observação por meio das deformações devem ser obrigatórios e o método executivo deve seguir uma linha fiel de processos padronizados e sincronizados. As reinjeções de calda de cimento são valiosas para a eficiência da contenção, e podem DEVEM ser realizadas independentemente do tipo de solo e altura de arrimo.

Os métodos construtivos aqui descritos retratam a prática cotidiana dos autores, de pesquisas e desenvolvimento de soluções durante a execução de nossas obras, buscando sempre métodos cada vez mais eficazes de execução.

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

ABEF – Associação Brasileira de Empresas de Engenharia de Fundações e Geotecnia (2016) Manual de Execução de Fundações, Práticas Recomendadas.

ABNT NBR 16920-2/2021 – Muros e Taludes em solos reforçados; Parte 2: Solos Grampeados – Primeira Edição 19/01/2021 – Versão Corrigida 19/03/2021

PITTA, C.A.; SOUZA, G.J.T.; ZIRLIS, A.C. (2003) – Solo Grampeado Alguns Detalhes Executivos Ensaios – Casos de Obras, Workshop Solo Grampeado – ABMS / SindusCon, p. 1 a 20

SOLOTRAT – Manual de Serviços Geotécnicos– 6ª Edição 2018– Solo Grampeado.

Solo Grampeado – Grampos e tirantes na mesma obra

Dias, Paulo Henrique Vieira
SEEL Engenharia, phdias@seel.com.br

Rebêlo, Thaiane dos Santos
SEEL Engenharia, thaiane@seel.com.br

Resumo: Este trabalho descreve a execução de obras de contenções em solo grampeado em conjunto com cortinas ancoradas em solo residual de gnaiss-migmatito em Niterói, RJ. As obras foram instrumentadas resultando em maior nível de informações que subsidiaram as decisões de ajustes de projeto durante a fase executiva. São três tipos de contratação: uma onde o executor e o projetista atuaram de forma independente, outra onde uma mesma empresa desenvolveu o projeto e executou a obra e uma terceira forma, onde havia ainda um consultor para supervisão durante a obra.

Palavras chaves: Solo Grampeado, Grampo, Cortina Ancorada, Tirante.

Abstract: This paper presents the execution of soil nailing in conjunction with anchored retaining walls in gneiss-migmatite residual soil in Niterói, RJ. The construction works were instrumented, resulting in a higher level of information that supported design adjustment decisions during the execution phase. Three types of contracts were used: one in which the contractor and the designer worked independently, another in which the same company developed the design and executed the works, and a third type where a consultant was involved for supervision during the works.

Keywords: Soil Nailing, Soil Nail, Anchored wall, Tieback.

1 INTRODUÇÃO

Dentre as diversas soluções de engenharia para contenção de escavações, as técnicas de cortina ancorada e solo grampeado são exemplos muito utilizados no Brasil e no mundo, sendo estas as soluções, uma ativa e outra passiva, empregadas em conjunto nas obras de estabilização aqui apresentadas. Obras estas instrumentadas para subsídio e otimização dos projetos.

As obras em estudo compreendem uma encosta com cerca de 45 m de altura, aproximadamente, em solo residual de gnaiss-migmatito, com presença de camadas reliquiárias com resistências distintas entre si, tendo algumas delas baixa resistência ao cisalhamento e inclinação desfavorável a determinadas escavações.

A encosta está localizada na cidade de Niterói, RJ, na Praia de Boa Viagem.

2 CONTEXTUALIZAÇÃO

Nas Figuras 1 e 2 são apresentadas visões gerais das 3 obras após as escavações, todas vizinhas e situadas

na mesma Unidade Litológica. Na Figura 3 é apresentada imagem de 1959 do local das obras com evidências de escorregamentos antigos, apesar das sondagens realizadas no local apresentarem um perfil de intemperismo típico de solos residuais de gnaiss e valores de resistência à penetração, N_{SPT} , elevados e crescentes com a profundidade.

Figura 1: Localização das obras (modificada de Lima, 2007).

Figura 2: Vista das obras (modificada de Gomes Silva, 2006).

Figura 3: Imagem de 1959 do local das obras evidenciando escorregamentos antigos.

A 3ª obra, apesar de receber essa numeração, já era uma obra existente, porém encontrava-se paralisada quando a 1ª obra se iniciou.

As obras objeto deste artigo foram estudadas por diversos autores como Ehrlich e Silva (2012), Ehrlich e Silva (2015), Silva (2017), Gomes Silva (2006), Henriques Junior (2007), Magalhães (2005), Springer (2006), Lima (2007), Proto (2005), Saré (2007), Neto (2015), Ehrlich et. al., (2017), Moura (2018), Rebêlo (2021).

3 CARACTERIZAÇÃO DAS OBRAS

3.1 Primeira Obra

Seguindo a abordagem tradicional de dimensionamento de contenções, para garantir a segurança necessária, são usualmente adotados parâmetros conservadores.

No entanto, na tentativa de se minimizar o elevado custo associado à preparação de um terreno plano na área em questão para construção de Edifícios, que iria requerer, a princípio, corte vertical e uma estrutura de contenção robusta, foi adotada a consideração de um projeto alternativo que adotou parâmetros menos conservadores, partindo-se do princípio de que a encosta seria instrumentada para monitoramento contínuo, permitindo identificar quaisquer desvios em relação ao planejado. Além disso, seriam

adotadas medidas de reforço adicionais conforme necessário, com base nas informações fornecidas pelas instrumentações.

Com isso foi executada escavação contida por um nível de cortina ancorada, seguida de um solo grampeado em nível superior e dois níveis de retaludamento sem contenção, conforme apresentado na Figura 4.

Figura 4: Imagem em 3D da concepção geral da escavação

A cortina ancorada possui inclinação de 85°, já o Solo Grampeado possui inclinação de 60°. Acima do Solo Grampeado o retaludamento sem contenção possui inclinações de 45° e 60°, sendo em solo residual maduro sem camadas reliquias de baixa resistência, permitindo-se a execução do corte sem necessidade de elementos estabilizantes.

A possibilidade de realização do corte com as inclinações acima descritas foram fundamentais para otimização do projeto de estabilização, tendo em vista que cortes verticais demandam a implantação de maiores cargas estabilizadoras.

Nesta obra, optou-se por realizar o solo grampeado até um determinado nível, tendo em vista que eram aceitas deformações do conjunto (grampos e solo) até aquele nível, sem causar danos as estruturas do empreendimento e das vizinhanças. Na parte inferior, até o nível das garagens, considerou-se uma contenção em cortina ancorada minimizando as deformações junto ao prédio.

Na Figura 5 e na Figura 6 são apresentadas vistas da obra finalizada com a identificação da cortina ancorada, solo grampeado e retaludamentos.

Neste caso a empresa executora da obra, a SEEL, também desenvolveu o projeto.

Figura 5: Vista lateral da 1ª obra.

Figura 6: Vista frontal da 1ª obra.

3.2 Segunda Obra

Nesta obra o projetista e o executor eram empresas independentes.

A segunda obra tinha como objetivo permitir a construção de um outro empreendimento e se embasou nas lições aprendidas na 1ª obra.

A escavação consiste em 4 níveis de solo grampeado, cada um com cerca de 8 m de altura, sendo o inferior na região de subsolo.

Nesta obra, por ser em solo grampeado, estrutura passiva, ou seja, que necessita de deformações para absorção de cargas pelos grampos, se entendeu que o avanço da terraplanagem deveria se dar concomitantemente com a execução do solo grampeado, evitando-se deformações do terreno ainda sem grampos.

Na Figura 7 e na Figura 8 são apresentadas imagens da obra.

Figura 7: Vista lateral da 2ª obra.

Figura 8: Vista frontal da 2ª obra.

3.3 Terceira Obra

Conforme já descrito, esta obra já estava em execução quando se iniciou os trâmites para contratação da 1ª obra. Neste período, a SEEL, ao realizar inspeção de campo para subsídio da 1ª obra, identificou fissuras e até fendas na crista da escavação.

Durante a inspeção a SEEL comunicou ao engenheiro desta obra o que estava ocorrendo. Após isso, a obra foi paralisada e o terreno foi vendido a outra incorporadora. Novas investigações foram realizadas e um novo projeto foi desenvolvido, levando-se em consideração a possibilidade de alterações do projeto durante a execução da obra, seguindo o mesmo conceito empregado na 1ª obra. Nesta obra foi realizado o acompanhamento por meio de um consultor externo.

O projeto original da escavação previa a execução de dois níveis de cortinas ancoradas, totalizando cerca de 30 m de altura máxima, ambas com fundação em estacas, e um retaludamento a montante da escavação, que seria realizado após a construção das cortinas. A Figura 9 apresenta a planta e a seção típica do projeto original. As cortinas possuíam alturas variando de 10 a 17 m (Rebêlo, 2021).

(a) (b)
 Figura 9: Projeto original de contenção (Ehrlich e Silva, 2012).

O projeto original foi desenvolvido tomando como base o levantamento topográfico do local e o perfil de subsolo determinado a partir de sondagens de simples reconhecimento com SPT. As sondagens apresentaram um perfil de intemperismo típico de solos residuais de gnaiss e valores de resistência à penetração, N_{SPT} , elevados e crescentes com a profundidade. O talude original possuía inclinação entre 35° e 45° , aproximadamente, e sua superfície era coberta por vegetação pouco desenvolvida (Rebêlo, 2021).

A execução da cortina superior seguiu o método descendente em nichos e, em junho de 2003, quando já estava praticamente completa, verificou-se a ruptura de dois dos seus tirantes. Em conjunto a essa descoberta, identificou-se uma rachadura contínua, com comprimento de aproximadamente 30 m e abertura de cerca de 23 cm, situada a montante da contenção, paralela à face da mesma (Figura 10) (Rebêlo, 2021).

Tais fatos fizeram com que diversas medidas fossem tomadas, sendo elas: paralisação da escavação, fechamento das rachaduras com calda de cimento, redução parcial da carga nas ancoragens sobrecarregadas, escavações a montante para diminuir os carregamentos nas ancoragens e disposição do material escavado em frente à cortina. A Figura 11 mostra as modificações na geometria do talude durante a sequência de eventos (Ehrlich e Silva, 2015).

Adicionalmente às medidas descritas acima, também foi decidido que a obra seria interrompida para a realização de estudos adicionais.

Figura 10: Rachadura a montante da cortina ancorada; (Ehrlich e Silva, 2015).

Figura 11: Geometria da encosta durante a sequência de eventos (modificado de Ehrlich e Silva, 2015).

Na face do corte era possível observar camadas razoavelmente contínuas de solos de diferentes cores (cinza, branco e vermelho), com espessuras variando de poucos milímetros até alguns centímetros (Moura, 2018).

Amostras de solo para ensaios de laboratório foram obtidas de blocos indeformados. Foram realizados ensaios de cisalhamento direto na direção paralela às camadas reliquias, demonstrado que as camadas de coloração cinza apresentavam uma resistência ao cisalhamento significativamente menor do que as outras camadas do solo, fato não detectado nas primeiras investigações do subsolo e não levado em consideração no projeto original das cortinas ancoradas (Rebêlo, 2021).

Com o desenvolvimento das investigações, o projeto original foi reavaliado, decidindo-se pelo emprego de um reforço da cortina superior através da inclusão de duas linhas de tirantes posicionadas no mesmo nível das duas linhas de ancoragem inferiores, além da substituição do projeto da cortina inferior pelo projeto de um solo grampeado com face em concreto projetado. A mudança da solução para solo grampeado foi realizada em conjunto com a implantação de um programa de monitoramento das movimentações do terreno e tensões nos grampos, cujo objetivo era avaliar a necessidade de um possível reforço (Rebêlo, 2021).

Conforme apresentado na Figura 12, a nova configuração do projeto consistiu em um solo grampeado com face em tela metálica mais concreto projetado.

Figura 12: Seção transversal típica da estrutura de contenção reprojeta para estabilização da escavação (Silva, 2017).

Segundo Silva (2017), depois de concluída a escavação em solo grampeado em outubro de 2005, as deformações continuaram progredindo, porém a velocidades mais lentas. Já as cargas medidas nos grampos apresentaram valores superiores aos previstos.

Com isso, tendo em vista que as tensões e deformações também poderiam ser aumentadas pelas escavações adicionais necessárias para implantação das sapatas de fundação dos prédios, foi desenvolvido um novo projeto para reforçar o solo grampeado e a cortina ancorada. Tal medida tinha como objetivo manter as tensões dos grampos dentro de condições de trabalho do aço (Rebêlo, 2021).

Então, em fevereiro de 2006, o solo grampeado e a cortina ancorada foram reforçados por meio de novos tirantes (Figura 13). Na cortina, as novas ancoragens foram distribuídas ao longo de uma única linha, na região inferior, entre as duas linhas de ancoragens de reforço já executadas.

No solo grampeado, executaram-se duas linhas de ancoragem com o objetivo de restringir as deformações na região de maiores deslocamentos.

Figura 13: Vista frontal e seção típicas das contenções após reforço (Silva, 2017).

4 INSTRUMENTAÇÕES

Todas as obras foram instrumentadas. Na 1ª obra foram utilizadas duas seções transversais às contenções, onde, em cada uma: instalaram-se dois inclinômetros; instrumentaram-se 3 grampos ao longo dos seus comprimentos por meio de *strain gages*; instrumentaram-se dois tirantes também por *strain gages*; instalaram-se um alongômetro para medir deslocamentos horizontais em 3 profundidades; além de medição de carga na cabeça dos tirantes.

Na Figura 14 é apresentada uma das duas seções onde foram instalados inclinômetros na 1ª obra.

Figura 14: Seção instrumentada, 1ª obra.

Tais inclinômetros, conforme apresentado na Figura 15 e na Figura 16 sofreram maiores deslocamentos durante as escavações. Na Figura 17 se observam as velocidades de deslocamento horizontal, de onde tomou-se a decisão quanto a paralização da escavação até que a execução dos

grampos avançasse e eles passassem a absorver carga reduzindo os deslocamentos do terreno.

Figura 15: Gráfico de deslocamento horizontal x tempo dos inclinômetros 1 e 2, 1ª obra.

Figura 16: Gráfico de deslocamento horizontal x tempo dos inclinômetros 3 e 4, 1ª obra.

Figura 17: Gráfico de velocidade dos deslocamentos horizontais x tempo dos inclinômetros 1 a 4, 1ª obra.

Na Figura 18 são ilustradas as cargas identificadas ao longo do comprimento de um grampo em duas datas distintas. A partir dele se monitorou a posição da provável superfície potencial de ruptura e o nível das cargas transferidas para os grampos.

Figura 18: Gráfico de carga axial x comprimento de um grampo instrumentado através de *strain gages*, 1ª obra.

Na 3ª obra, dois programas de instrumentação foram implantados, um após a paralização da obra devido ao surgimento da rachadura no terreno, e outro quando a obra foi reiniciada, já com o novo projeto de contenção.

A primeira instrumentação contava com pinos de controle topográfico no topo da cortina ancorada e dois inclinômetros (I1 e I2), um a montante e outro a jusante da cortina que já se encontrava executada.

Tal instrumentação foi complementada antes de reinício da obra. Através da técnica de extensometria foram monitoradas as tensões de tração nos grampos. Além disso, células de carga foram instaladas em ancoragens e três inclinômetros foram instalados, um em substituição ao inclinômetro I1 e dois (I3 e I4) para acompanhar os deslocamentos horizontais em mais uma seção transversal do maciço. Implantaram-se, então, duas seções transversais, cada uma com duas verticais inclinométricas, seções I1/I2 e I3/I4 (Silva, 2017).

Foram instrumentados 12 grampos com *strain gages* distribuídos ao longo das barras de aço, sendo instalados em duas seções adjacentes (S1 e S2). Na Figura 19 apresenta-se a locação da instrumentação, incluindo a direção dos eixos principal (eixo A) e secundário (eixo B) dos inclinômetros (Silva, 2017).

Figura 19: Localização da instrumentação (Silva, 2017), 3ª obra.

Na Figura 20 e na Figura 21 são apresentados os perfis dos deslocamentos horizontais nas duas seções instrumentadas pelos inclinômetros. A partir delas se observa que na seção dos inclinômetros I1 e I2, de menor altura (22,4 m) e inclinação das camadas reliquias mais suave ($\theta = 58^\circ$), os deslocamentos são maiores do que os observados na seção com os inclinômetros I3 e I4, onde a escavação possui maior altura (28,65 m), porém a inclinação das camadas reliquias é mais acentuada ($70^\circ < \theta < 80^\circ$), ou seja, envolve volumes de solo menores.

Figura 20: Perfil dos deslocamentos horizontais da seção I1/I2, 3ª obra (Silva, 2017).

Figura 21: Perfil dos deslocamentos horizontais da seção I3/I4, 3ª obra (Silva, 2017).

Na Figura 22 e na Figura 23 são apresentados os acompanhamentos das velocidades dos deslocamentos horizontais nas duas seções instrumentadas pelos inclinômetros, gráficos estes utilizados para subsidiar as decisões quanto a necessidades de reforços adicionais.

Figura 22: Velocidade da movimentação horizontal (I-1 e I-2), 3ª obra. (Silva, 2017).

Figura 23: Velocidade da movimentação horizontal (I-3 e I-4), 3ª obra (Silva, 2017).

5 MANUAL DO PROPRIETÁRIO

Visando a perenidade das obras, foram fornecidos para os 3 proprietários, manuais com recomendações a cerca da manutenção necessária ao longo da vida útil dos empreendimentos. Tais procedimentos tem orientado os síndicos a tomarem providências, inclusive com leitura dos inclinômetros e, principalmente, manutenção dos sistemas de drenagem.

A falta de manutenção das obras de contenção é um importante fator que contribui para os acidentes em encostas.

Normalmente as obras têm recursos de drenagem e superfícies protetoras para evitar a infiltração de água e a erosão do solo. Estas medidas requerem manutenção regular a fim de assegurar o desempenho apropriado. Se existirem tubulações subterrâneas para transporte de água ou esgoto a montante da obra e estas possuírem pontos de vazamento também poderão provocar deslizamento de terra e, portanto, deverão também sofrer manutenção.

A principal finalidade de inspeções rotineiras de manutenção é estabelecer a necessidade de obras de manutenção básica. Estas inspeções rotineiras podem ser realizadas por um leigo e incluir uma equipe de manutenção.

As inspeções rotineiras de manutenção devem ser realizadas pelo menos uma vez ao ano. Quaisquer obras de manutenção necessárias devem buscar ser concluídas antes do início da temporada de chuvas. Além disso, os proprietários devem providenciar a inspeção das canaletas de drenagem e remover qualquer obstrução após fortes chuvas ou ventanias.

Em função do seu tipo, as obras de manutenção rotineira dos taludes podem ser realizadas por empreiteiros, pessoal especializado ou por empregados do condomínio, devidamente orientados.

Vazamentos de tubulações subterrâneas de transporte de água podem não mostrar sinais visíveis na superfície. Portanto, regularmente devem ser realizadas verificações de suas condições e de vazamentos.

Embora a manutenção rotineira apropriada de uma encosta ou obra de contenção possa reduzir significativamente riscos geotécnicos, mudanças ocorridas na vizinhança da obra podem afetar as suas condições de estabilidade. Portanto, os autores recomendam que uma Inspeção de Engenharia deva ser realizada na encosta por um engenheiro geotécnico qualificado pelo menos uma vez a cada cinco anos. O engenheiro geotécnico avaliará a manutenção da encosta e quaisquer obras de melhoria requeridas. Também avaliará a necessidade de uma avaliação de estabilidade para verificar a segurança global da encosta.

Proprietários privados são responsáveis pelas encostas e obras de contenção dentro de seus terrenos. Em certas condições, os proprietários também podem ser responsáveis pela manutenção de encostas e obras de contenção adjacentes ao terreno.

Com isso, as orientações a seguir têm como objetivo manter as obras dentro dos critérios adotados no projeto que lhe deu origem. Tais orientações podem ser fornecidas aos proprietários das obras através de um manual. No caso específico das obras aqui apresentadas, somava-se as orientações abaixo descritas a instrução para que os inclinômetros fossem lidos a cada 6 meses.

5.1 Ações a serem mantidas constantemente

O proprietário deverá tomar as atitudes necessárias para manter os seguintes itens constantemente durante toda a vida útil da obra:

- Manter o sistema de drenagem limpo, incluindo a remoção de possíveis entulhos ou vegetações e obstruções nas canaletas de drenagem, caixas de passagem e tubulações.
- Manter a superfície do terreno, acima da contenção, sem o acúmulo de lixo, aterros, construções ou sobrecargas de qualquer natureza, além daquelas previstas no projeto.
- Manter a superfície do terreno, acima da contenção, com o revestimento previsto no projeto. Se constituído de vegetação manter sua estrutura saudável e reconstituí-la após eventual queimada. Na eventual ocorrência de erosões, tratar imediatamente o local recompondo a situação inicial, inclusive vegetação.
- Manter desobstruídas as saídas dos drenos e barbacãs, removendo vegetação ou qualquer outro obstáculo que prejudique a saída de água.
- Remover qualquer vegetação cujas raízes penetrem no sistema de drenagem ou em juntas.
- Investigar e reparar tubulações subterrâneas, que transportam água ou esgoto, onde sinais de possível vazamento forem observados.
- Não escavar junto à base da estrutura, mesmo que provisoriamente, sem um projeto de reavaliação da estabilidade da estrutura.
- No caso de cortinas atirantadas, manter as proteções da cabeça dos tirantes, de argamassa ou concreto. Se danificadas recompô-las o mais rápido possível.
- Na ocorrência de trincas na estrutura, movimentação de junta ou abertura de trincas no terreno das proximidades, solicitar a um engenheiro especialista que realize uma visita ao local e elabore um laudo técnico.

5.2 Ações a serem realizadas anualmente

Deverão ser realizadas vistorias anuais com o objetivo de verificação dos aspectos gerais das obras ou quando se notar algo diferente do usual na estrutura ou no seu entorno.

Tais vistorias poderão ser conduzidas pelo proprietário ou seu preposto, que não precisa ser um especialista, tendo em vista que deverão ser realizadas verificações visuais básicas para identificar possíveis patologias. Deverá, entretanto, ser elaborado, e mantido para eventual consulta, um relatório de vistoria contendo fotografias de todos os locais vistoriados.

Para a realização da vistoria deve ser providenciada uma limpeza prévia do local e removidas eventuais obstruções do sistema de drenagem e vegetação inadequada.

Abaixo são descritos os itens que devem ser observados e registrados através de relatório fotográfico:

Aspecto dos sistemas de drenagem:

- Constatação das canaletas desobstruídas.
- Levantamento de eventuais pontos de acúmulo de água.
- Eventuais trincas e deslocamento entre juntas.
- Eventuais pontos de vazamento e/ou erosões nas proximidades.
- Entupimento de barbacãs ou saída de drenos profundos.

Aspectos do terreno no entorno:

- Recalques ou trincas no terreno no entorno da contenção.
- Focos de erosão.
- Locais da proteção superficial prevista em projeto danificada. Se de concreto, com grandes rachaduras ou descascada. Se de vegetação, com locais de perda ou queimada.

Aspectos da estrutura:

- No caso de estruturas de concreto armado, verificar se há armadura exposta.
- Desalinhamento entre trechos, não previstos no projeto.
- Percolação de água pelo tirante, pela estrutura ou pelas juntas.
- Fissuras ou trincas na estrutura ou na cabeça do tirante.
- Eflorescências no concreto.
- Cabeça de tirantes solta da estrutura.
- Corrosão na cabeça dos tirantes (se for de concreto, este estará trincado ou fissurado).

Caso algum dos itens listados acima seja detectado, engenheiro geotécnico deverá ser consultado para avaliação e providência do reparo de todas as anomalias observadas.

Nos casos em que durante a obra se observem vazões constantes em drenos profundos, devem ser realizadas medições comparativas da vazão deles nas vistorias anuais.

5.3 Ações a serem realizadas a cada 5 anos

Nos casos de contenções atirantadas para estabilização de encostas, seguindo recomendações da NBR 11682 – Estabilidade de encostas, a cada 5 anos todas as cabeças de proteção dos tirantes deverão ser submetidas à inspeção de sua integridade, ocasião em que devem ser executados ensaios de verificação de cargas em um número representativo de tirantes, determinados pelos seguintes critérios, em função do número total de tirantes da obra:

- a) Até 10 tirantes: ensaiar todos os tirantes;
- b) De 11 a 30 tirantes: ensaiar 7 + 25% do total de tirantes existentes na obra.
- c) De 31 a 60 tirantes: ensaiar 12 + 10% do total de tirantes existentes na obra.
- d) De 61 a 100 tirantes: ensaiar 15 + 5% do total de tirantes existentes na obra.
- e) Mais de 100 tirantes: ensaiar 20% do total de tirantes existentes na obra.

De posse dos resultados dos ensaios acima, o proprietário deve submetê-los a um engenheiro geotécnico para avaliação e determinação das providências.

5.4 Informações complementares

As orientações aqui apresentadas são essenciais para conservação da estrutura. No caso de o projeto prever instrumentações geotécnicas, deverão ser realizadas as leituras de tais instrumentações e a avaliação técnica delas na periodicidade recomendada no projeto. No caso das obras apresentadas neste artigo foi recomendada a leitura dos inclinômetros a cada 6 meses.

Além disso, devido ao tipo de ocupação desordenada dos terrenos a montante as três obras, também se recomendou:

- Manter a encosta vegetada, não efetuando queimadas no terreno e replantando a grama nas superfícies dos terrenos sem vegetação.
- Não escavar ou aterrar as encostas.
- Não jogar lixo nas encostas.
- Não construir sobre o muro de contenção ou utilizá-lo como paredes.

6 CONCLUSÕES

Neste artigo são descritas as características de três escavações vizinhas onde se utilizaram as técnicas de solo grampeado e cortina ancorada. Nos projetos dessas contenções foram previstas instrumentações

que possibilitaram a otimização dos projetos, passíveis de reforços a depender das informações obtidas das instrumentações de campo.

Em cada uma das obras foi adotada uma metodologia diferente de contratação em que poderia existir projetista independente do executor da obra ou não, podendo-se existir também consultor externo.

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arquivos das obras de números 283, 305 e 320. SEEL Engenharia.
- Ehrlich, M., Moura, M. V. S., Silva, R. C., 2017, “Avaliação do comportamento de contenções em Niterói/RJ”. In: *XII Conferência Brasileira sobre Estabilidade de Encostas – COBRAE 2017*, ABMS, Florianópolis, SC, Brasil.
- Ehrlich, M., Silva, R. C., 2012, “Comportamento de uma escavação estabilizada com ancoragens e grampos em solo residual de gnaiss”. In: *Anais do XVI Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica (COBRAMSEG)*, Porto de Galinhas, PE, Brasil.
- Ehrlich, M., Silva, R. C., 2015, “Behavior of a 31 m high excavation supported by anchoring and nailing in residual soil of gneiss”, *Engineering Geology*, v. 191, pp. 48-60.
- Gomes Silva, A. M. B., 2006, “*Condicionantes Geológico-Geotécnicos de escavação grampeada em solo residual*”. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Henriques Junior, P. R. D., 2007, “*Simulação Numérica de Ensaios de Arrancamento de Grampos*”. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Lima, A. P., 2007, “*Comportamento de uma escavação grampeada em solo residual de gnaiss*”. Tese de D.Sc., PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Magalhães, M. A., 2005, “*Resistência ao Arrancamento de Grampos com Fibras de Polipropileno*”. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Moura, M. V. S., 2018, “Avaliação do comportamento de contenções em Niterói/RJ”. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- NBR 11682/2009, *Estabilidade de encostas*.
- Neto, A. O. C., 2015, “*Análises Paramétricas de Estabilidade de Taludes Grampeados*”. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Proto, T. S., 2005, “*Resistência ao Arrancamento de Grampos em Solo Residual de Gnaiss*”. Dissertação de M.Sc., PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Rebêlo, T. S., 2021, “*Análise comparativa de métodos analítico e numérico na avaliação de estabilidade de escavação com solo grampeado e cortina ancorada utilizando abordagem probabilística*”. Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Saré, A. R., 2007, “*Comportamento de Escavação Grampeada Instrumentada em Solo Residual*”. Tese de D.Sc., PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Silva, R. C., 2017, “*Comportamento de uma escavação com cortina ancorada e grampeamento em solo residual com camadas reliquias*”. Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
- Springer, F. O., 2006, “*Ensaios de arrancamento de grampos em solo residual de gnaiss*”. Tese de D.Sc., PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.

Solo Grampeado: Ensaios de Arrancamento e Instrumentação de Grampos

Oliveira, Marco Aurelio de
YTA-Y-YBY Engenharia Ltda., marco@yyyeng.com.br

Resumo: Este artigo trata de ensaios e técnicas de instrumentação que podem ser aplicados em uma estrutura de solo reforçado para obter a resistência da interface solo-grampo (q_s), visando confirmar as premissas de projeto ou coletar dados para eventual reforço, se necessário. São apresentados detalhes de execução dos ensaios e da instrumentação, assim como aspectos importantes a serem observados para otimização dos ensaios e dos dados a serem obtidos.

Palavras chaves: solo-grampeado, ensaio de arrancamento, instrumentação, adesão solo-grampo

Abstract: This article presents tests and instrumentation techniques that can be applied to obtain the skin friction of the nail-soil interface (q_s) in a soil nail wall in order to confirm the design premises or obtain the data for an eventual reinforcement, if needed. The details of the tests execution and instrumentation are presented, as well as important aspects to be regarded in order to optimize the tests and the obtained data.

Keywords: soil nail wall, field pullout testing, instrumentation, nail-soil skin friction

1 INTRODUÇÃO

A resistência da interface solo-grampo (q_s) é uma variável muito importante no dimensionamento do solo grampeado.

De acordo com a NBR 16920/2021, na parte 2, item 9.4: Para fins de projeto, a resistência da interface solo-grampo (q_s) pode ser obtida a partir de ensaios prévios de arrancamento, executados na área geotecnicaamente representativa da obra ou por estimativas semiempíricas, a critério do projetista, com eventuais ajustes devidamente justificados.

2 ENSAIO DE ARRANCAMENTO

Os ensaios de arrancamento são apresentados no Anexo A da NBR 16920/2021. São previstos dois tipos de ensaios: prévios (opcional) e de desempenho (mandatório).

2.1 Equipamentos Utilizados

Os equipamentos utilizados são:

- cilindro hidráulico com curso e capacidade adequadas;
- manômetro e bomba, ambos aferidos juntamente com o cilindro. Alternativamente

pode ser utilizada célula de carga, também devidamente aferida;

- Sistema de medição axial (relógios comparadores ou deflectômetros).

Figura 1: Esquema típico de conjunto cilindro hidráulico, célula de carga e relógios comparadores.

Figura 2: Conjunto Bomba hidráulica e manômetro.

Figura 3: Leitora digital.

2.2 Montagem

Os grampos a ser ensaiados devem ter as mesmas características dos grampos da obra: diâmetro de perfuração, processo de perfuração e processo de injeção.

Para o ensaio o grampo deverá ter dois trechos:

- Livre que não tenha aderência com o terreno e liberdade de deformação, com o mínimo de 1m;
- Injetado que será a região para a determinação do q_s , com o mínimo recomendado de 3 m.

2.3 Locação e Quantidade de Ensaios

A locação deve levar em conta a representatividade, coerente com as premissas e com a modelagem de projeto.

A quantidade de ensaios deverá ser no mínimo 3 por região representativa, devendo ser garantido no mínimo 1% dos grampos para os ensaios de desempenho.

2.4 Carga Máxima de Ensaio

A carga máxima de ensaio deve ser limitada pela resistência da barra de aço, conforme descrito no item A.6 do Anexo A da NBR 16920/2021.

Em função da carga máxima de ensaio, a armação do grampo de ensaio pode ter resistência à tração superior à armação dos grampos de projeto.

Com base em experiências adquiridas em ensaios de arrancamento, recomenda-se que sejam avaliadas tanto a adesão máxima x comprimento, quanto a resistência da barra. Exemplificando-se, grampos longos provavelmente atingirão o limite de resistência da barra antes de ser atingida a adesão máxima. Por outro lado, grampos curtos, possivelmente atingirão a adesão máxima antes de ser atingido o limite de resistência da barra.

2.5 Estágios

Para início do ensaio, o sistema deve ser cuidadosamente montado.

Para ajustar as folgas é aplicada carga da ordem de 10% da carga máxima prevista para o ensaio.

São previstos no mínimo 5 estágios de igual carregamento (20% da carga máxima prevista para o ensaio).

Para ensaio de desempenho, caso não ocorra o arrancamento do grampo, o ensaio deverá prosseguir com o mesmo critério até atingir o arrancamento ou resistência da barra de aço.

2.6 Exemplo de Obra em Guarulhos

Em obra na região de Guarulhos, foi realizado solo grampeado provisório, permitindo a realização de obra de reforço geotécnico e recuperação de uma via.

Figura 4: Visão geral da realização de um ensaio.

Foram realizados ensaios neste solo grampeado, com um de seus resultados mostrados a seguir.

Figura 5: Resultado de ensaio em obra em Guarulhos.

3 INSTRUMENTAÇÃO AO LONGO DO GRAMPO

Os grampos podem ser instrumentados ao longo do comprimento através de *strain-gages*, possibilitando

avaliar a distribuição de carga e conseqüentemente a adesão (q_s).

Para fixação dos *strain-gages* as barras precisam ser preparadas, através de processo de usinagem que elimina as nervuras e proporciona uma região plana.

Figura 6: Usinagem da barra para eliminar nervuras – Corte (2017).

Após fixados e ligados aos terminais, o conjunto é isolado eletricamente e protegidos por resina.

Figura 7: Fixação dos *strain-gages* na barra e ligação dos cabos – Corte (2017).

Figura 8: *Strain-gages* protegidos com resina e isolados eletricamente – Corte (2017).

3.1 Exemplo de Obra em São Bernardo

Em obra em São Bernardo conforme citado por Corte (2017), foram instrumentados dois grampos com esta técnica. Foram instalados 4 *strain-gages* por barra.

Figura 9: Localização dos *strain-gages* no grampo – Corte (2017).

Figura 10: Grampo instrumentado sendo instalado.

Os grampos foram submetidos a ensaio de arrancamento, porém como limite de resistência da barra foi atingido antes mesmo de que fossem mobilizados o 3º e 4º *strain-gages*, não foi possível obter dados de q_s da parte final do grampo.

Figura 11: Grampo instrumentado sendo ensaiado ao arrancamento.

Figura 12: Seletora e leitora dos *strain-gages*.

Figura 13: Transferência de carga, grampo 1, instrumentado – Corte (2017).

Figura 14: Transferência de carga, grampo 2, instrumentado – Corte (2017).

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Os ensaios de arrancamento e instrumentação por *strain-gages* são largamente utilizados, porém devem ser tomados alguns cuidados para a realização dos ensaios de forma a otimizar os dados obtidos:

- Estimativa de adesão x comprimento do grampo x resistência da barra, devem ser avaliados em conjunto, pois podem interferir na otimização de obtenção de dados;
- Avaliado qual dos itens anteriores provavelmente será o primeiro atingido, deverá ser estudado o plano de carregamento, visando garantir o mínimo de 5 estágios de carregamento;
- Sempre que possível, priorizar realização de ensaios logo no início da execução, permitindo desta forma confirmação das premissas de projeto ou ajustes em eventuais necessidades de reforços;

- Instrumentação e monitoramento permitem obter dados para: verificação de premissas de projeto, apoio a eventual necessidade de reforços, avaliação de desempenho, e aprimoramento de conhecimento de comportamento deste tipo de solo reforçado.

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2021). NBR 16920-2. *Muros e taludes em solos reforçados Parte 2: Solos grampeados*. Rio de Janeiro.

Corte, F. H. (2017) *Análise de Contenção em Solo Grampeado na Cidade de São Bernardo do Campo/SP* In: Dissertação de Mestrado, Universidade Estadual de Campinas.

Importância da Instrumentação em Solo Grampeado

Moretti, Atilio Oliveira

Moretti Engenharia Consultiva Ltda., atilio@morettiengenharia.com.br

Carvalho, Monike Brunharoto de

Moretti Engenharia Consultiva Ltda., monike.brunharoto@live.com

Resumo: O presente artigo trata da importância da instrumentação de contenção de solo grampeado. Serão apresentados os instrumentos mais utilizados, como Inclinômetros, Marcos Superficiais, Piezômetros e Marcos Refletivos e quais dados fornecem. Por fim será exposto um caso de obra.

Palavras chaves: Instrumentação geotécnica, Solo Grampeado, Monitoramento, Obras de contenção.

Abstract: This paper addresses the importance of instrumentation in soil nailing wall. The most used instruments will be presented, such as inclinometers, surface markers, piezometers, and reflective markers, along with the data they provide. Finally, a case study will be presented.

Keywords: Geotechnical instrumentation, Soil nailing, Monitoring, Retaining structures.

1 INTRODUÇÃO

O método de contenção de solo por meio da instalação de grampos é amplamente difundido no meio da geotecnia. Visa aumentar a estabilidade do maciço, evitando situações de risco para pessoas e estruturas no entorno.

Para acompanhar as movimentações da estrutura e verificar a estabilidade, o projetista elabora o projeto de instrumentação, citando quantos e quais instrumentos serão utilizados. Os principais instrumentos são Inclinômetros, Marcos Superficiais, Piezômetros de Casagrande e Marcos Refletivos.

O monitoramento é importante para evitar a ruína e confirmar hipótese de projeto sobre o comportamento do maciço.

A seguir serão apresentados os principais instrumentos para monitoramento, quais dados fornecem e o que indicam. Além de um exemplo em obra.

2 OBJETIVO

Dissertar acerca da importância da instrumentação de obras de contenção de maciço pelo método de grampeamento, apresentar os principais instrumentos utilizados e um exemplo de obra.

3 SOLO GRAMPEADO

Visando garantir a estabilidade de maciços de terra, existem alguns métodos que podem ser empregados, como retaludamento, solo grampeado, tirantes, entre outros.

Solo grampeado consiste em um sistema no qual o maciço tem sua estabilidade melhorada pela aplicação de elementos lineares, capazes de absorver esforços transmitidos pela interação das próprias inclusões com o material do maciço (NBR 16920-2/2021).

Quando a estabilidade não está adequada, é esperado o aparecimento de patologias como a movimentação da face do maciço, ruptura e recalques (Figura 1).

Figura 1: movimentações de um maciço instável (adaptado de CEBTP, 1989).

Para acompanhar o comportamento da contenção, o projetista responsável pela obra elabora o projeto de instrumentação, indicando quais instrumentos serão utilizados para medir as movimentações da estrutura e/ou do maciço.

É possível identificar início de patologias e prever riscos à segurança de pessoas e estruturas no entorno, como deslizamentos, a partir do monitoramento.

A instrumentação também possibilita fornecer dados para confirmar e desenvolver hipóteses levantadas durante projeto para o maciço e aprimorar futuros projetos.

4 MONITORAMENTO

Recomenda-se que o projetista, sabendo das regiões críticas e os limites de alerta, emita o projeto de instrumentação junto com o de contenção. De modo que seja adequadamente orçado e previsto no custo da obra, evitando gastos extras.

O projeto de monitoramento deve contemplar informações como quais e quantos instrumentos serão utilizados, onde instalá-los, limites de alerta e frequência de leitura.

O Acompanhamento Técnico de Obra (ATO) ao notar anormalidades comunica o projetista, sugerindo variar a frequência de leitura e/ou adição de instrumentos. A frequência pode variar mensalmente, quinzenalmente e em alguns casos, diariamente. Alguns fatores que influenciam na periodicidade são: tipo de material do maciço, a velocidade e aceleração com a qual alguma movimentação está se desenvolvendo, tendência a estabilização, qual a proximidade dessa movimentação com o limite máximo que o projeto prevê e o grau de impacto que a ruína do maciço pode acarretar.

Vale ressaltar que é fundamental a sinergia entre projetista e ATO para compatibilizar informações projetadas com as práticas de modo a garantir o funcionamento esperado da estrutura.

A seguir serão apresentados os instrumentos mais usuais.

4.1 Inclínômetro (INC)

É composto por um tubo de acesso (Figura 2b) e um torpedo sensor deslizante (Figura 2a).

O tubo de acesso é instalado verticalmente no solo e deve dispor de ranhuras diametralmente opostas que servem para guiar a descida do sensor.

A inclinação da ponta do torpedo é medida pelo equilíbrio de forças e por servo-acelerômetros. A inclinação obtida através do leitor pode ser convertida em deslocamento lateral através das constantes intrínsecas do aparelho, que são somados cumulativamente em relação a um ponto fixo no fundo do tubo guia para fornecer o deslocamento

horizontal ao longo da profundidade. Indicando assim, movimentação da face e ruptura.

Figura 2: Exemplo de INC (fonte própria).

4.2 Marco Superficial (MS)

O Marco Superficial tem a função de servir como ponto para leitura da cota superficial (Figura 3). É utilizado para monitorar recalque e ruptura.

Figura 3: Exemplo de MS (fonte própria).

4.3 Piezômetro (PZ)

Existem vários tipos de piezômetros, os mais comuns são o elétrico e o de Casagrande. São utilizados para monitorar a poro-pressão, que nos indica ruptura.

O PZ de Casagrande é constituído por um tubo de PVC rígido, de 25 mm de diâmetro, com seção filtrante e trecho para sedimentação de finos na extremidade inferior. A seção filtrante é um trecho de 1 a 2 m com furos espaçados em 20 mm e envolto em manta geotêxtil. Ao final é colocado cerca de 0,50 m de tubo para deposição de sedimentos, evitando que o filtro seja entupido (Figura 4).

O PZ elétrico conta com os mesmos trechos de sedimentação e filtro, a diferença é que as leituras deste instrumento são automáticas. É recomendado em casos de obras que necessitam de leituras frequentes ou que possuem difícil acesso ao instrumentador.

Figura 4: Exemplo de PZ de Casagrande (fonte própria).

4.4 Marco Refletivo (MR)

Consiste numa placa de refletiva que a partir da comparação entre sua coordenada inicial e subsequente permite o monitoramento da movimentação da face.

Figura 5: Exemplo de MR (fonte própria).

5 EXEMPLO EM OBRA

Em uma obra na região metropolitana de São Paulo, com área de aproximadamente 10^4 m², foi utilizada contenção em solo grampeado para vencer altura de cerca de 20 m em seu perímetro (Figura 6).

Figura 6: contenção da obra (fonte própria).

Por conta de seu entorno ser região movimentada, cerca de 30 pinos de recalque foram utilizados para monitorar as movimentações.

A Figura 7 apresenta dois pinos de recalque que foram posicionados próximos à contenção, e conforme Gráfico 1, as leituras dos instrumentos apontaram alteamento da cota.

Figura 7: recorte do projeto de instrumentação (fonte própria).

Gráfico 1: Leituras de recalques dos pinos PR-04C e PR-06C (fonte própria).

6 CONCLUSÕES E PROPOSTAS

Monitoramento da contenção visa:

- Segurança de pessoas e estruturas no entorno;
- Identificar o comportamento do maciço;
- Confirmar hipóteses de projeto.

É importante prever instrumentação na fase de projeto pois:

- Projetista sabe as regiões críticas para posicionar os instrumentos, quais utilizar e quais os limites críticos de movimentação aceitáveis;
- Diminui custos externos ao orçamento.

Principais instrumentos utilizados para monitoramento são:

- Inclínômetro: indica movimentação da face e ruptura;
- Marco Superficial: indica recalque e ruptura;
- Marco Refletivo: movimentação da face
- Piezômetro: indica ruptura.

7 BIBLIOGRAFIA

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (2021). NBR 1620-2. *Muros e taludes em solos reforçados – Parte 2: Solos grampeados*. Rio de Janeiro: 2021. Rio de Janeiro.
- CEBTP (1989). *Compte rendu de l'experimentation en vraie grandeur de la paroi clouee - Rupture du massif de sol cloue en cours de terrassement*. N° 2. Dezembro.